

Mémoire de Master

Filière Master of Science en formation professionnelle

Haute école fédérale en formation professionnelle
(HEFP)

UNE THEORIE PRATICABLE ?

**Quand la théorie acquise en formation se heurte à la
pratique en classe : enjeux et conséquences pour
les étudiant-e-s de 3^{ème} année en Bachelor of Arts en
enseignement primaire**

Travail de : Chantal Schwab Marrello

Matricule : 19-488-859

Date : 24 août 2022

Sous la direction de : Prof. Dr. Lorenzo Bonoli

Membre du jury : Dr. Laetitia Mauroux

UNE THEORIE PRATICABLE ?

Théorie et pratique dans la formation des futurs-e-s enseignant-e-s

Quand la théorie acquise en formation se heurte à la pratique en classe :

Enjeux et conséquences pour les étudiant-e-s de 3^{ème} année en Bachelor of Arts en enseignement primaire.

Mots-clés : professionnalisation, formation en enseignement, alternance, théorie, pratique.

Résumé

L'organe de formation officiel des enseignant-e-s du canton de Vaud, la HEP Vaud (Haute école pédagogique du canton de Vaud), offre une formation de trois ans menant au Bachelor of Arts en enseignement primaire. Basée sur le processus de professionnalisation en alternance intégrative, celle-ci associe savoirs théoriques, dispensés pendant les cours et les séminaires, savoirs pratiques, acquis sur le terrain en stages, ainsi que divers moyens favorisant cette articulation (HepL, 2022b).

Cependant, malgré de nombreuses réformes des programmes de formation à l'enseignement (Desjardins et al., 2017), l'articulation de la théorie et de la pratique reste un processus complexe. Des travaux récents montrent que, pour le corps étudiantin, la difficulté de conjuguer ces deux pôles reste d'actualité (Paquay, 2012).

Cette recherche de nature qualitative vise à interroger les raisons de ces difficultés, à appréhender les effets qu'elles engendrent dans le développement des compétences des étudiant-e-s ainsi que leurs besoins pour limiter ces tensions.

Ce travail a permis de définir que ces dernières découlaient principalement de l'absence de synchronisation entre la théorie dispensée en institution et les nécessités pratiques des étudiants-e-s sur le terrain mais aussi du manque de liens concrets établis lors des cours et des difficultés de mise en œuvre de la théorie, rencontrées lors des stages. Ces obstacles peuvent amoindrir les possibilités de compréhension et d'ancrage des notions théoriques, créant ainsi des freins dans le développement des compétences des étudiants-e-s. Pour y pallier, les futurs-e-s enseignant-e-s souhaitent le renforcement de la contextualisation, lors de leur formation dans l'institution.

A PRACTICABLE THEORY ?

Theory and practice in the training of future teachers

When theory acquired in training confronts classroom practice:

Issues and consequences for third-year students in the Bachelor of Arts in Teaching for the Primary Level.

Keywords: professionalization, teachers training, alternation, theory, practice

Abstract

The HEP Vaud (Haute école pédagogique du canton de Vaud) is the official educational institution for teachers in the canton of Vaud. It offers a three-year initial training programme leading to a Bachelor of Arts in primary education. Based on the process of professionalization in integrative alternation, it combines theoretical knowledge provided during courses and seminars with practical knowledge acquired in the field during work experiences, as well as various means to promote this articulation (HepL, 2022c).

However, despite numerous reforms in teachers education programmes (Desjardins et al., 2017), the articulation between theory and practice remains a complex process. Recent studies show that the difficulty for the students community in articulating these two poles is still relevant (Paquay, 2012).

The aim of this qualitative research is to question the reasons for these difficulties, to understand the effects they may have on the development of students' skills and the needs they have to limit these tensions.

This work allowed to define that the latter stemmed mainly from the lack of synchronisation between the theory taught in the institution and the practical needs of students in the field, but also from the lack of concrete links established during lectures and the difficulties of implementation encountered during practice. These obstacles can reduce the possibilities of understanding and anchoring theoretical notions, thus creating obstacles in the development of students' skills. To overcome this, future teachers would like to see contextualisation reinforced during their training in the institution.

Table des matières

1. INTRODUCTION.....	1
2. CONTEXTE THÉORIQUE.....	3
2.1. Concept de professionnalisation du corps enseignant	3
2.1.1. Professionnalisation.....	3
2.1.2. Alternance	5
2.2. Composantes des compétences professionnelles du corps enseignant.....	7
2.2.1. Définition de la compétence.....	7
2.2.2. Typologie des savoirs.....	8
2.2.3. Construction du savoir professionnel	9
2.2.4. Réflexion, transformation et reconstruction des savoirs	10
2.2.7. L'enseignant-e compétent-e	13
2.3. Le lien entre la théorie et la pratique : état de la recherche.....	14
2.3.1. Articulation et dualité entre la théorie et la pratique	14
2.3.2. Relations entre les étudiant-e-s et la théorie.....	16
2.3.3. Médiateurs de la théorie	17
3. CONTEXTE INSTITUTIONNEL DE LA RECHERCHE.....	18
3.1. HEP Vaud	18
3.1.1. Former des enseignant-e-s compétent-e-s	19
3.1.2. Référentiel de compétences.....	19
3.1.3. Alternance et pratique réflexive	22
3.1.4. Thèmes de formation.....	23
3.1.5. Stages.....	24
3.1.6. Praticiens/praticiennes formateurs/formatrices (PraFo).....	25
3.2. Articulation entre la théorie et la pratique	26
4. OBJECTIFS DE RECHERCHE	30
5. MÉTHODOLOGIE	30
5.1. Thématization et codage	30
5.2. Échantillonnage.....	31

5.3. Guide d'entretien	32
5.4. Entretiens	33
6. ANALYSE ET RÉSULTATS DE LA RECHERCHE.....	35
6.1 Analyse des difficultés rencontrées dans l'articulation de la théorie et de la pratique	38
6.1.1. Alternance vécue – Difficultés en relation avec l'organisation des apports théoriques.....	39
6.2.2. Alternance vécue – Difficultés avec la mise en lien et l'ancrage de la théorie lors des cours	43
6.2.3. Alternance vécue – Difficultés dans la mise en lien et en œuvre dans la pratique.....	45
6.2.5. Alternance vécue – Difficultés de médiation entre la théorie et la pratique	51
6.3 Alternance vécue – Effets suscités potentiels : auto-régulation et motivation extrinsèque	56
6.4 Alternance souhaitée – Liens concrets entre la théorie et la pratique	59
6.5 Résultats de la recherche	61
7. LIMITES, PISTES D'ACTION ET CONCLUSION	64
7.1 Limites	64
7.2 Pistes d'action	65
7.3 Conclusion.....	66
8. BIBLIOGRAPHIE	69
9. ANNEXES.....	76
9.1. Tableaux : source et construction du guide d'entretien	76
9.2. Protocole d'entretien.....	77
9.3. Guide d'entretien	78
9.4. Demande de participation	83
9.5. Déclaration sur l'honneur	84

Table des illustrations

Figure 1 : La typologie des savoirs, tableau adapté par l'autrice (source : Altet 2012, p. 51).....	8
Figure 2: Les cinq artères de construction des savoirs professionnels, tableau adapté par l'autrice (source : Paquay 2012, pp. 11-12).....	12
Figure 3: La construction du savoir, schéma adapté par l'autrice (source : Uwamariya & Makamurera, 2005).	13
Figure 4: Le référentiel de compétences, tableau adapté par l'autrice (source : HepL, 2020b).....	21
Figure 5: Les thèmes de formation (HepL, 2020, p.10).	23
Figure 6: Organisation des stages, tableau adapté par l'autrice (source : HepL, 2022a).	24
Figure 7 : Récapitulatif des participant-e-s.	32
Figure 8 : Difficultés en relation avec l'organisation des apports théoriques.	39
Figure 9: Difficultés avec la mise en lien et l'ancrage de la théorie lors des cours.	43
Figure 10 : Difficultés dans la mise en lien et en œuvre dans la pratique.	45
Figure 11 : Difficultés de médiation entre la théorie et la pratique.	51
Figure 12: Effets suscités potentiels : auto-régulation et motivation extrinsèque.....	56
Figure 13: Alternance souhaitée – liens concrets entre la théorie et la pratique.	59
Figure 14: Résultats de la recherche.....	61

Liste des abréviations (texte et entretiens)

APP	Ateliers d'analyse de pratique professionnelle.
ENS	Modules de cours à la HEP Vaud comprenant « apprentissage et développement » ainsi que « régulations des apprentissages et évaluation aux cycles 1 et 2 ».
EPF	Établissements partenaires de formation.
ESPER	Moyens d'enseignement des mathématiques.
GES	Modules de cours à la HEP Vaud comprenant « gestion de la classe », « partenariat et collaboration ».
H	Harmos.
HEP	Haute école pédagogique.
MER	Moyens d'enseignement romands.
P	Primaire.
PER	Plan d'études romand.
PraFo	Praticien/praticienne Formateur/formatrice.
Prof	Enseignant-e HEP ou primaire.

Remerciements

Parvenue au terme de ce travail, je remercie les personnes et institutions suivantes :

La HEP Vaud qui m'a ouvert ses portes, les collègues qui m'ont aidée dans la recherche des participant-e-s ainsi que les étudiant-e-s ayant pris un moment pour répondre à mes questions.

La direction de mon établissement et mes collègues, pour leur compréhension et leurs encouragements, dans cette quête de développement personnel et professionnel.

Monsieur Bonoli, directeur de mémoire, pour ses réponses à mes questions et ses remarques qui ont permis d'améliorer ce travail ainsi que Madame Mauroux, pour m'avoir offert son appui.

Mon mari Patrick et mes enfants, Charline et Oscar, pour leur patience, leur compréhension et leur soutien inconditionnel dans les moments de doute, de stress ou de découragement.

Mes amies qui ont été fidèles dans leur accompagnement, leurs encouragements et leur soutien.

1. Introduction

Les accords de Bologne¹ ont permis, en Europe, aux systèmes éducatifs de l'enseignement supérieur d'évoluer à deux niveaux : d'une part, par le développement des écoles pédagogiques, rendant plus académique la formation du corps enseignant ; de l'autre, sa professionnalisation (Secrétariat d'Etat à la formation, 2019). La Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud obtient, le 22 mars 2019, son accréditation institutionnelle².

Les dispositifs de formation de la HEP Vaud s'inscrivent dans une perspective professionnalisante, qui s'appuie sur le principe d'articulation entre les cours théoriques et la mise en pratique en classe, à travers des stages organisés tout au long de la formation.

Cependant, dans un contexte de formation initiale, la combinaison de la théorie et de la pratique demeure un processus complexe. Elle repose sur une pratique réflexive qui encourage les étudiant-e-s à mettre en relation les concepts théoriques étudiés en cours avec leurs observations et expérimentations effectuées en stages. Toutefois, des travaux récents (Paquay, 2012) montrent la difficulté, pour le corps étudiant, d'articuler ces deux pôles de la formation, et ce, malgré de nombreuses réformes des programmes de formation à l'enseignement (Desjardins et al., 2017).

Pourtant, selon le programme de formation de la HEP Vaud, de nombreux moyens ont été mis en œuvre pour que le lien théorie-pratique s'établisse de la meilleure façon possible (HepL, 2020a). La HEP Vaud souhaite en effet progresser dans l'élaboration d'une formation en alternance et le renforcement de l'alliance avec tous/toutes les professionnel-le-s de l'enseignement. Par ailleurs, elle encourage la recherche visant à développer des savoirs sur les processus d'enseignement et d'apprentissage. Son but est de transformer et d'améliorer les pratiques, pour qu'elles répondent aux besoins du terrain (HepL, 2019a).

Fruits de ces constatations, les enjeux de cette recherche sont, d'une part, l'amélioration de la mise en œuvre d'une formation en alternance intégrative. La qualité de celle-ci doit aussi être développée par le renforcement des compétences des futur-e-s enseignant-e-s, qui se retrouvent face à un enseignement de plus en plus complexe (Caron et al., 2021). D'autre part,

¹ Harmonisation de la durée des études supérieure au niveau européen et mise en place du système de crédits (ECTS), afin de permettre la comparaison des systèmes entre les pays (SEFRI, 2020).

² Conformément à la Loi fédérale 414.20, l'accréditation institutionnelle permet de garantir la qualité de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services des hautes écoles suisses (Fedlex, 2015).

personnellement, ce travail m'offre la possibilité d'être, par la suite, utilisé dans mes fonctions de praticienne formatrice et de formatrice HEP. En effet, il me permettra une meilleure compréhension des problèmes et un accompagnement optimal des étudiant-e-s, durant leur formation.

Ce travail de recherche, de nature qualitative et d'approche interprétative, a été développé dans le cadre de la HEP Vaud. Il vise à :

- A) Comprendre les difficultés rencontrées par les étudiant-e-s de 3ème année, en voie d'acquisition du Bachelor of Arts en enseignement primaire, concernant l'articulation entre la théorie et la pratique, dans le cadre de leur formation en alternance à visée intégrative et appréhender les effets engendrés par ces difficultés dans le développement de leurs compétences.
- B) Concernant leur formation, identifier les améliorations souhaitées par les étudiant-e-s, facilitant les liens entre la théorie et la pratique.

Pour y parvenir, dans un premier temps, seront présentés le contexte théorique de la recherche, l'intérêt et les enjeux de cette problématique, l'état actuel de la littérature et le contexte institutionnel. Ensuite, seront exposés les objectifs et les questions de recherche, la mise en œuvre de cette dernière et le mode d'analyse retenu. Suivront les résultats, leur analyse, les limites de ce travail, quelques pistes d'action et la conclusion.

2. Contexte théorique

2.1. Concept de professionnalisation du corps enseignant

Au cours des dernières décennies, l'enseignement et sa professionnalisation ont fait l'objet de nombreux travaux de recherche, en sciences de l'éducation (Peraya, 2015 ; Tardif & Lessard, 2005 ; Lang, 1999). Comme le développera le chapitre suivant, le concept de professionnalisation reste d'actualité dans le contexte des réformes de la formation universitaire ainsi que du changement des conditions de travail des enseignant-e-s (Peraya, 2015).

2.1.1. Professionnalisation

Le processus de professionnalisation de la formation à l'enseignement sous-tend un mouvement vers une structure universitaire. Cette académisation vise à développer une formation de haut niveau et à renforcer la recherche en éducation. Or, ce passage à l'université a suscité de multiples réformes, pour répondre au cahier des charges d'une haute école. Ce changement a engendré l'augmentation des bases scientifiques et des apports théoriques, concernant les offres de formation et les enseignements (Etienne et al., 2009).

Le passage de l'École Normale de Lausanne au statut de Haute école pédagogique du canton de Vaud a permis à son corps enseignant non seulement de devenir des enseignant-e-s chercheur/chercheuses³, mais aussi d'accorder une importance supérieure à la base scientifique. Certaines recherches relèvent que cette situation a placé la théorie au-dessus de la pratique, valorisant l'« intellectuel » davantage que le « manuel » (Etienne et al., 2009). Ainsi, la place du savoir scientifique dans une formation professionnelle suscite beaucoup d'intérêt et de nombreuses questions.

Perrenoud et al., (2008) soutiennent que le/la professionnel-le doit être capable de justifier ses actions, en argumentant avec des savoirs issus de la recherche, validés et légitimés par la communauté scientifique. Il/elle pourra ainsi s'éloigner des savoirs intuitifs et des routines, en s'appuyant sur des savoirs issus des sciences humaines et sociales. Altet (2010) observe aussi que la formation des futur-e-s enseignant-e-s a évolué : alors qu'elle était disciplinaire et

³ Enseignant-e d'une institution d'enseignement supérieur, l'enseignant-e chercheur/chercheuse occupe ces deux fonctions distinctes : la transmission de son savoir et la progression de son domaine de connaissances.

théorique, elle est devenue plus pédagogique, réflexive et pratique. De ce fait, elle exige des compétences qui se réfèrent à la pratique.

La professionnalisation de l'enseignement implique une formation théorique et pratique conséquente et indispensable. Le but de celle-ci est de préparer les enseignant-e-s à agir en tant que professionnel-le-s compétent-e-s. Ils/elles doivent ainsi être prêt-e-s à résoudre des problèmes complexes de toutes sortes. Seul-e-s face à leur classe, ils/elles suivent les cadres d'objectifs généraux, qu'ils/elles doivent atteindre de manière responsable et autonome (Uwamariya & Mukamurera, 2005). D'ailleurs, selon Le Boterf (2013), ce qui distingue un-e professionnel-le, c'est sa capacité à utiliser ses connaissances de façon pertinente, efficace et durable, dans toutes situations.

S'il existe un lien logique entre les savoirs et les connaissances, la différence se trouve au niveau du contexte. En effet, une connaissance est liée à une situation, alors que le savoir, lui, l'est avec une institution. Plus précisément, un savoir présent dans une institution a d'abord existé en tant que connaissance. Puis, reconnu comme utile et légitime, il a été validé comme faisant partie de l'institution (Margolinas, 2014).

Selon Altet (2010, p. 16), les principales caractéristiques de l'enseignant-e professionnel-le sont les suivantes :

- « Une base de connaissances liées à l'agir professionnel,
- Une aptitude à agir en situation complexe, à s'adapter et à interagir,
- Une capacité à rendre compte des savoirs, savoir-faire, et de ses actes,
- Une autonomie et une responsabilité personnelle dans l'exercice de ses compétences,
- Une adhésion à des représentations et des normes collectives constitutives de l'identité professionnelle,
- Une appartenance à un groupe qui développe des stratégies de promotion et de valorisation. »

De plus, les questions concernant l'éducation et la socialisation deviennent une priorité majeure et une demande de plus en plus pressante de la part de la société envers les institutions scolaires (Lenoir, 2002). Autrement dit, la professionnalisation des enseignant-e-s comprend non seulement l'acquisition et la maîtrise des savoirs, des compétences nécessaires pour exercer la profession, mais elle défend également les intérêts, les valeurs et le statut de la profession au sein de la société (Uwamariya & Mukamurera, 2005).

Par conséquent, la maîtrise des compétences professionnelles implique une dimension d'apprentissage pratique essentielle, qui doit s'acquérir sur le terrain, sur le modèle de l'alternance (Paquay, 2012).

2.1.2. Alternance

En Suisse et dans de nombreux pays, la formation en enseignement utilise le modèle de l'alternance. Cette notion implique, pour le/la futur-e professionnel-le, l'articulation de sa formation dans deux lieux distincts : d'une part, dans une institution académique, sous la forme de cours et de séminaires dispensant les savoirs issus de la recherche ; de l'autre, dans le milieu professionnel lui offrant l'expérience individuelle et collective, sous forme de stages pratiques (Paquay, 2012).

Ainsi émerge une double référence de savoirs : ceux résultant de la recherche (provenant des sciences de l'éducation, des didactiques des disciplines, des recherches pédagogiques, etc.), et ceux issus de l'expérience qui sont, quant à eux, des savoirs pratiques, souvent des savoir-faire ou des procédures. Ces savoirs constituent des théories fondamentales, des processus d'enseignement ou des outils produits par les expert-e-s, validés par la communauté scientifique (Perrenoud et al., 2008; Tynjälä, 2008).

Qribi (2008), dans son article « Alternance et accompagnement de l'éducateur en formation », se base sur les travaux de Bourgeon (1979, in Geay 1999). Il distingue trois différents modèles de dispositifs de formation en alternance : « l'alternance juxtapositive », « l'alternance associative » et « l'alternance intégrative ».

L'alternance juxtapositive « renvoie à deux périodes d'activité différentes, l'une de travail, l'autre d'étude, sans aucune liaison entre elles. La personne en formation les investit sans parvenir à établir des relations entre les deux. Ce sont certes des lieux d'apprentissages mais indépendants » (Qribi, 2008, pp. 123-124).

L'alternance associative, elle, concerne « une association par alternance d'une formation générale et d'une formation professionnelle. Les deux lieux de formation se reconnaissent une légitimité. Une communication est établie. Des rencontres peuvent être instituées, telles que, par exemple, des visites de stages. Mais il n'y a pas de véritable harmonisation ou recherche d'articulation entre ce qui se dit à l'école et ce qui se fait sur le terrain. Certes, il y a partenariat, mais celui-ci est davantage institutionnel. Il n'est pas centré sur les contenus et stratégies d'apprentissage » (Qribi, 2008, pp. 123-124).

La troisième forme d'alternance « est dite intégrative ou copulative ». Bourgeon la définit comme la compénétration effective des milieux de vie socio-professionnel et scolaire en une unité de temps formatif. Cependant, ce n'est pas l'école qui commande au terrain ni le terrain qui dirige l'école. De plus, il n'existe pas de possibilité de transposition mécanique de la pratique vers la théorie (démarche inductive), ni de la théorie vers la pratique (applicationnisme ou démarche déductive). Une dialectique est donc nécessaire entre ces deux pôles. Toutefois, même si les terrains professionnels ne sont pas des lieux de pratique pure, les écoles ne sont pas non plus des espaces de réflexion et de théorisation déconnectés de la réalité professionnelle. C'est la conjugaison harmonieuse des apprentissages de l'expérience pratique et des savoirs théoriques qui représente le socle de la formation, et c'est cette articulation permanente entre action et réflexion qui est au cœur même du métier d'éduquer » (Qribi, 2008, p. 123-124).

La HEP Vaud vise une alternance intégrative, respectant les spécificités des deux lieux d'apprentissages, à savoir l'expérience pratique et les savoirs théoriques (HepL, 2022b). Lors de cette évolution, l'implication du réseau de partenaires a été élargie à tout le collectif encadrant l'apprenant-e (principalement les formateurs/formatrices académiques et les formateurs/formatrices praticiens/praticiennes). Autrement dit, ces derniers/dernières sont pareillement responsables en tant que médiateurs/médiatrices de l'intégration de la théorie dans la pratique ainsi que de la capacité de leurs étudiant-e-s à créer des liens entre ces deux sphères (Serres et al., 2019).

Dans ce sens, peut être considéré comme moyen de médiation ou de transmission, tout ce qui servira à l'étudiant-e pour la création de liens entre la théorie et la pratique, au moment où il/elle prend son rôle de praticien/praticienne sur son lieu de stage. Dans cette catégorie, entrent les théories, les lois, les méthodes, les outils et les autres artefacts de la profession, mais aussi le/la praticien/praticienne formateur/formatrice et le/la formateur/formatrice académique, en tant que dispensateur/dispensatrice de savoir (Tynjälä, 2008).

Un système de formation en alternance intégrative signifie le rapprochement de milieux, de systèmes et de fonctionnements différents, afin qu'ils collaborent, et ce dès la conception des programmes et des dispositifs de formation (Meia et al., 2021). Toutefois, l'établissement de cette collaboration n'est pas évident. Même si, selon divers auteurs, les cours devraient s'ancrer dans des situations de travail réelles et concrètes, le cadre conceptuel manque pour atteindre cet objectif (Desjardins et al., 2017 ; Legendre & David, 2012).

2.2. Composantes des compétences professionnelles du corps enseignant

Dans la perspective de la professionnalisation des enseignant-e-s, il est primordial de spécifier le profil des compétences attendues pour exercer ce métier. Ces dernières seront précisées dans les chapitres suivants.

2.2.1. Définition de la compétence

Selon Weinert (2001), la compétence se rend mesurable et observable par les capacités et les aptitudes cognitives utilisées par l'individu, dans la résolution des problèmes qui apparaissent ou se modifient au gré des situations.

De son côté, Le Boterf (2018) établit une distinction entre « avoir » des compétences et « être » compétent. Il développe les définitions suivantes :

Avoir des compétences », c'est plutôt avoir des ressources (connaissances, habiletés, etc.) pour agir avec compétence. Avoir des compétences est donc une condition nécessaire, mais pas suffisante pour agir avec pertinence et compétence ou pour être reconnu comme compétent. (Le Boterf, 2011, pp. 27-28)

Ainsi, « être compétent », c'est être capable d'agir avec pertinence et compétence dans une situation professionnelle (activité ou projet à réaliser, problème à résoudre, évènement auquel il faut faire face, etc.). C'est mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente par rapport aux exigences de la situation, tout en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources (connaissances, habiletés, comportements, aptitudes, etc.). On se réfère ici au domaine de l'action, de l'agir professionnel. (Loc. cit.)

Autrement dit, la compétence concerne l'utilisation de ressources cognitives, émotionnelles et sociales permettant une réponse, une action, dans la résolution de problèmes, lors de situations spécifiques ou dans un contexte professionnel fluctuant.

Pour être compétent-e-s, quels sont donc les savoirs que doivent maîtriser les enseignant-e-s pour contenter les exigences de cette profession et favoriser les apprentissages de leurs élèves ?

2.2.2. Typologie des savoirs

La compréhension des différents savoirs que doivent posséder les enseignant-e-s alimente les débats scientifiques depuis les années 1980, sans trouver de réel consensus, que ce soit au niveau du concept ou de ses composantes (Paquay, 2012). Les typologies présentées ci-dessous, décrites par Shulman, et Altet, mettent en évidence les différents types de savoirs, dont certains, bien qu’identiques, sont classés différemment.

La typologie des savoirs de Shulman (1987) comprend sept catégories offrant une importance conséquente aux savoirs institutionnels : le savoir des contenus disciplinaires, le savoir pédagogique (principes et stratégies de gestion, organisation pour délivrer les contenus), le savoir sur le curriculum (programme et outils d’enseignement), le savoir pédagogique relatif au contenu, le savoir concernant les apprenant-e-s et leurs caractéristiques, le savoir en rapport aux contextes éducatifs (école et caractéristiques des communautés et des cultures) et le savoir lié aux objectifs, valeurs et finalités éducatives, lequel indique l’identification des connaissances particulières de l’enseignement.

De son côté, Altet, (2012, p. 51), propose la typologie des savoirs suivante :

Savoirs théoriques	À enseigner	Savoirs disciplinaires, savoirs constitués par la science, savoirs didactisés à faire acquérir aux élèves.
	Pour enseigner	Savoirs pédagogiques sur la gestion en classe, savoirs didactiques dans les différentes disciplines, savoirs de la culture enseignante.
Savoirs pratiques, issus des expériences quotidiennes de la profession, contextualisés, acquis en situation ou savoirs empiriques ou d’expérience	Sur la pratique	Savoirs procéduraux (réalisation concrète d’une action) Savoirs formalisés (appris en institution)
	De la pratique	Savoirs de l’expérience, issus de l’action réussie, savoirs d’actions souvent implicites.

Figure 1 : La typologie des savoirs, tableau adapté par l’auteur (source : Altet 2012, p. 51).

Cette autrice divise les savoirs en deux catégories. D’une part, les savoirs à enseigner et ceux nécessaires pour enseigner englobent généralement tous les savoirs proposés aux étudiant-e-s, durant les cours et les séminaires dispensés en institution, lors de leur formation. D’autre part,

figurent les savoirs sur la pratique et ceux issus de la pratique, qui s'acquièrent plutôt lors des stages sur le terrain.

Il arrive cependant que ces divers savoirs puissent se retrouver dans l'une ou l'autre catégorie, suivant le contexte. C'est le cas, par exemple, lors d'échanges au sujet d'une notion théorique avec le/la formateur/formatrice, durant le stage, ou par l'exemplification pratique de l'enseignant-e de l'institution, durant un cours.

En conclusion, les deux typologies retenues soulignent les différences et les imbrications de ces savoirs complémentaires.

2.2.3. Construction du savoir professionnel

Pour que des savoirs puissent être acquis et utilisés en fonction des besoins d'une situation, des facteurs cognitifs et émotionnels entrent en ligne de compte (Le Boterf, 2013). Le modèle de composantes relatif à la genèse de la compétence opérationnelle de Baumert et Kunter (2011) admet que la construction du savoir professionnel est un processus comprenant des facteurs non seulement disciplinaires, didactiques, psychologiques et pédagogiques, mais également non cognitifs, tels que la motivation, la conviction et l'auto-régulation.

La motivation, c'est-à-dire le souhait ou la nécessité en tant que source des actes, joue un rôle prépondérant dans le déclenchement, la persistance, l'intensité du comportement dans l'action. Pouvant varier selon les personnes, elle influe fortement l'accomplissement des tâches et le développement des compétences dans la professionnalisation (Keller-Schneider, 2016).

Si le but prioritaire recherché est l'acquisition d'une compétence, couplée à un intérêt pour la matière, le savoir, les connaissances, la motivation sera intrinsèque. Lorsque l'individu détermine en plus sa volonté par rapport à l'acquisition de ces savoirs, il développe « la volition », une motivation qui permet une acquisition optimale des compétences visées. En revanche, s'il est motivé par des facteurs externes aux compétences recherchées, comme des menaces, l'évitement ou la poursuite d'un état (motivation extrinsèque), le développement des compétences peut être ralenti (Keller-Schneider, 2016 ; Cosnefroy, 2010).

Les convictions, c'est-à-dire l'état d'esprit de l'individu qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense, agissent en tant que filtres définissant l'importance, l'utilité et la priorité de ses actions. Autrement dit, elles conditionnent, pour l'individu, l'évaluation des possibilités d'exécution et l'importance d'y faire face. De plus, selon ses croyances, celui-ci agira en fonction de ce qu'il croit juste et adapté à la situation. Lors d'une formation, notamment dans

le cadre du développement des compétences, les croyances d'une personne peuvent ainsi influencer son processus d'exécution et son interprétation des exigences formulées (Keller-Schneider, 2016 ; Blömeke, 2011).

La capacité d'auto-régulation quant à elle, renvoie au processus cognitif d'une personne, à la capacité et l'efficacité mises en œuvre pour réguler ses comportements, ses émotions et ses pensées dépendant des diverses situations de stress rencontrées. Elle permet de s'investir dans les expériences de développement et d'apprentissage, guidant ainsi la réflexion dans le processus de construction des savoirs (Shanker, 2013).

La manière dont les exigences sont perçues, interprétées, éventuellement traitées et gérées dépend des ressources individuelles, telles que les motivations, les convictions, les capacités d'auto-régulation, les savoirs déjà acquis, etc. C'est ainsi, au travers des expériences vécues et par la réflexion, que l'individu les transforme et les intègre en tant que connaissances formant de nouvelles références et ressources (Keller-Schneider, 2016).

2.2.4. Réflexion, transformation et reconstruction des savoirs

La réflexion représente l'occasion de reconceptualiser les situations. C'est précisément dans ce contexte que les savoirs constituent les principales sources de leur renouvellement et que les connaissances théoriques sont indispensables (Paquay, 1994).

Selon Legendre et David (2012), il existe deux conceptions du métier d'enseignant-e. La première, applicationniste, vise à préparer des praticiens/praticiennes à appliquer les techniques pédagogiques de diverses théories découlant de recherches empiriques. La seconde suit l'approche professionnalisante. Elle considère le/la praticien/praticienne comme un-e professionnel-le réflexif-ve, apte à juger et à prendre des décisions dans l'action. De plus, ces dernières sont adaptées au contexte et au moment, en invoquant également les expériences pratiques vécues précédemment. Paquay (1994, p. 19), soutient que l'articulation théorie-pratique constitue une dimension importante de la profession d'enseignant-e et qu'il est, de ce fait, essentiel que les personnes en formation concilient ces deux pôles, notamment dans la pratique réflexive. Cette combinaison leur permettra de décrire et d'analyser leurs actions en vue d'examiner leur efficacité et de les adapter pour améliorer leurs enseignements.

Ces constatations rejoignent celles de Schön (1994) qui associe le/la professionnel-le à un-e praticien/praticienne réfléchi-e. Cet auteur différencie la réflexion dans l'action de la réflexion sur l'action. La première se réfère à une régulation en cours d'intervention, permettant une

adaptation rapide à la situation, tandis que la seconde, elle, s'effectue grâce à un retour analytique sur les actions passées. Le/la professionnel-le prend appui sur sa propre action et, dans une vision conceptualisante, utilise la théorie pour comprendre la pratique. Cette approche déclenche ainsi un processus d'apprentissage continu entre les savoirs issus de l'action et ceux scientifiques. Le/la praticien/praticienne devient ainsi l'acteur/actrice principal-e de la construction de ses savoirs et de son développement (Argyris & Schön, 2002; Schön, 1994).

Dans ce sens, de nombreux dispositifs de formation, comme les entretiens d'explicitations, les écrits réflexifs, l'analyse de la pratique par la vidéo, etc., ont été mis en place dans les institutions en enseignement, pour favoriser la réflexivité dans la pratique professionnelle (Paquay, 2012 ; Altet, 2012).

Par la complexité de leur profession, les enseignant-e-s (re)construisent, s'approprient et transforment leurs savoirs, sur la base de leurs expériences professionnelles personnelles. Ils/elles utilisent des connaissances qui correspondent à ce qu'ils/elles savent, sont et pensent, mais également à ce que la société demande en termes de transmission de connaissances aux élèves (Uwamariya & Mukamurera, 2005).

Ainsi, lors d'un problème rencontré avec un-e apprenant-e, les théories mobilisées peuvent être d'origines différentes. D'une part, des savoirs relevant des sciences humaines et sociales, issus de la recherche, sont perçus comme indispensables par les expert-e-s pour que l'enseignant-e puisse analyser, conceptualiser et construire des dispositifs mieux adaptés. De l'autre, les savoirs implicites spontanés et peu conscientisés sont mis en place, à la suite des expériences pratiques (Paquay, 2012).

Wittorski (2007) in Paquay (2012, pp. 11-12) distingue cinq artères de construction des savoirs professionnels :

Démarche	Processus	Effets
Uniquement par l'action	Essais-erreurs, ajustements successifs et adaptation progressive des comportements sans accompagnement réflexif.	Produit des routines efficaces dans des situations spécifiques.
Combinaison de l'action et de la réflexion sur l'action	Tâtonnement assisté, itération entre une démarche d'essais-erreurs et une posture de réflexion-questionnement par rapport à la situation et à l'action produite.	Favorise le transfert d'une situation maîtrisée à une situation nouvelle.
Réflexion rétrospective sur l'action	Formalisation des compétences implicites produites dans l'action, dans l'exercice même de l'activité (implicite signifiant des actions difficiles à formuler et expliciter car spontanées et peu conscientes).	Transforme des compétences implicites en savoirs d'action. Les compétences sont « mises en mots », ainsi elles sont transformées en savoirs communicables, validés par le groupe.
Réflexion anticipative de changement sur l'action	Observation à certains moments explicitement prévus.	Favorise l'analyse, en anticipant les effets des pratiques professionnelles.
Acquisition de savoirs théoriques	« Intégration/assimilation » de savoirs nouveaux.	Mise en œuvre de ces savoirs, à l'occasion d'études de cas ou d'exercices.

Figure 2: Les cinq artères de construction des savoirs professionnels, tableau adapté par l'auteurice (source : Paquay 2012, pp. 11-12).

Pour Tardif et Gauthier (2012), les délibérations, les motivations et la logique des acteurs/actrices, constituant la base de leur jugement, de leurs choix et de leurs décisions, représentent un tout indissociable. Ces auteurs conçoivent le/la praticien/praticienne réflexif/réflexive comme un-e professionnel-le doué-é de raison, dans une approche argumentative.

Ainsi, aussi nombreuses et variées soient-elles, toutes ces classifications démontrent l'importance d'une formation en alternance, pour la construction et l'articulation des savoirs théoriques et pratiques conscients, mais aussi implicites (Savoyant, 2008), d'expériences, de routines automatisées ou improvisées (Altet, 2012).

2.2.7. L'enseignant-e compétent-e

Le schéma suivant, adapté de Uwamariya & Makamurera (2005), résume les concepts clés qui définissent, selon l'état actuel des recherches, la construction du savoir enseignant ainsi que la figure de l'enseignant-e compétent-e.

Figure 3: La construction du savoir, schéma adapté par l'auteurice (source : Uwamariya & Makamurera, 2005).

2.3. Le lien entre la théorie et la pratique : état de la recherche

2.3.1. Articulation et dualité entre la théorie et la pratique

Le questionnement sur l'écart entre la théorie et la pratique n'est pas nouveau. Vygotski (1934-1997) considérait déjà que les étudiant-e-s commencent leur formation avec des concepts construits selon leurs propres expériences scolaires, additionnés à leurs observations durant les stages. Cet auteur différencie les concepts spontanés (issus de l'expérience quotidienne) de ceux scientifiques ou académiques, tout en soulignant que leur articulation permet la compréhension, la prise de conscience et la réflexion. Toutefois, selon lui, les concepts scientifiques ne se développent pas de la même manière que les concepts quotidiens. Ces derniers se forment par l'expérience, ont une portée immédiate et sont concrets, tandis que les concepts scientifiques, transmis par le langage, permettent la construction et l'appropriation de nouvelles connaissances. Cependant, Vygotsky soutient que les concepts scientifiques, en raison de leurs abstractions, ne correspondent pas aux situations quotidiennes. Il explique que ce décalage crée des conflits et des ruptures entre les savoirs enseignés et ceux provenant de l'expérience.

Pour d'autres auteurs, dont Dietrich & Weppe (2010) et Perrenoud (2001), la difficulté de concilier ces deux notions dans la formation à l'enseignement concerne l'intégration des différents savoirs entre la transmission des connaissances de haut niveau (l'universitarisation) et le but d'une formation visant l'action (la professionnalisation). D'ailleurs, dans de nombreux ouvrages, la dualité théorie-pratique dans la formation des enseignant-e-s a été source de recherches et de débats. Ces derniers questionnent les conflits entre les savoirs théoriques et ceux issus de l'expérience, mais aussi les modalités et les contenus de formation (Paquay, 2012 ; Etienne et al., 2009 ; Tynjälä, 2008 ; Perrenoud, 1996).

Il faut toutefois admettre que ces deux catégories de savoirs ne détiennent pas le même statut : si l'expérience compte davantage sur le terrain, le savoir résultant de la recherche remporte les suffrages dans les hautes écoles et les universités (Paquay, 2012). Ce constat dévoile les tensions de pouvoirs, liées aux cultures spécifiques des lieux de transmission des savoirs (Etienne et al., 2009 ; Tynjälä, 2008 ; Le Maistre & Paré, 2004).

La littérature offre certaines interprétations pour expliquer ce problème de relation entre la théorie et la pratique. Groulx (2008), par exemple, propose un modèle basé sur trois thèses : l'homologie, l'opposition et l'alliance.

L'homologie suggère la similarité entre la théorie et la pratique. Elle soutient que ces deux pôles se rejoignent dans la démarche scientifique suivie par le/la praticien/praticienne et le/la scientifique, lors du développement et de la résolution de problèmes concrets.

L'opposition, en revanche, repose sur les différences, les conflits et les tensions engendrées par la collaboration entre le/la chercheur/chercheuse et le/la praticien/praticienne, et les finalités recherchées dans une démarche scientifiques. Cette notion d'opposition discute l'attitude et le fonctionnement des praticiens/praticiennes à l'égard des connaissances produites dans la démarche de la recherche. Groulx (2008, p. 39) explique :

[Les actions et les expériences vécues] entraîne[nt] chez le praticien l'autovalidation et l'autoconfirmation, attitudes qui permettent de rendre compte de leur résistance à l'égard du discours de la recherche faite de questionnement, de doute, de critique et de remise en question. Le savoir du praticien se ramène, dans cette interprétation, à un folklore, constitué d'une accumulation d'éléments qui se sont élaborés dans une démarche d'essais et d'erreurs ; le praticien ne retenant que « ce qui a marché ». Les praticiens seraient fermés à la recherche en raison de cette mentalité, engendrée par la pratique elle-même. On serait alors en présence de deux mondes, de deux cultures, voire de deux rationalités. De là, la thèse de l'opposition.

Finalement, la thèse de l'alliance, exprimée aussi par la « recherche-action », concerne la démarche et la méthodologie de la recherche scientifique visant à mener en parallèle l'acquisition de connaissances scientifiques et des actions concrètes sur le terrain. De fait, elle semble intégrer les deux formes de savoirs, théorique et pratique, permettant ainsi l'influence de l'un sur l'autre (Groulx, 2008).

Les travaux de Carlile (2004), pour leur part, analysent les difficultés d'articulation entre la théorie et la pratique, en se basant sur trois types de frontières de connaissances (Dietrich & Weppe, 2010, p. 24) :

La frontière syntaxique : il existe une frontière syntaxique entre deux communautés lorsqu'elles présentent des différences de langages, de syntaxes, de supports linguistiques. Les problèmes de connaissances se réduisent à des problèmes de traitement d'informations. Dans ce cadre, il suffirait d'une syntaxe stable et partagée pour permettre une bonne communication, un échange d'informations satisfaisant entre émetteur et récepteur.

La frontière sémantique : même s'il existe un langage commun, les représentations peuvent être différentes et rendre la communication et la collaboration difficiles.

Les problèmes de connaissances relèvent alors de contingences fortes d'interprétation propres à l'histoire de chaque communauté.

La frontière pragmatique : les difficultés d'échanges de connaissances entre communautés peuvent venir de la nature même de la connaissance. En effet, cette dernière est localisée, encastrée dans des pratiques d'acteurs guidés par des intérêts spécifiques. L'approche est dite pragmatique parce que la connaissance n'est pas évaluée pour elle-même mais pour les conséquences qu'elle engendre. Cette approche remet la connaissance au cœur de l'action et des logiques d'acteurs.

Ces notions mettent l'accent sur les décalages, les ruptures et les divergences entre des communautés appelées à travailler ensemble. Les auteurs mentionnés ont pu comprendre que la confrontation simultanée à deux communautés, dans un dispositif d'apprentissage fondé sur l'alternance, provoquait des difficultés dans le rapport à la connaissance des apprenant-e-s, notamment concernant les savoirs théoriques enseignés et les activités pratiquées en entreprise. Ils se sont penchés sur la collaboration entre les enseignant-e-s, les chercheurs/chercheuses et les praticien/praticiennes, concernant les connaissances produites dans chaque communauté, tout en s'intéressant à la position de l'étudiant-e qui navigue entre ces deux pôles (Dietrich & Weppe, 2010).

2.3.2. Relations entre les étudiant-e-s et la théorie

Plusieurs recherches ont montré que les étudiant-e-s éprouvent des difficultés à mobiliser dans l'action les connaissances établies par la recherche ainsi qu'à établir des liens entre les cours théoriques et ceux pratiques (Etienne et al., 2009). Il leur est, par exemple, laborieux de faire correspondre des actions spécifiques d'un contexte pratique à une notion théorique globale, décontextualisée et abstraite.

De plus, les étudiant-e-s semblent plus préoccupé-e-s par leurs compétences à enseigner (les savoirs didactisés à faire acquérir aux élèves) que par l'appropriation des savoirs pour enseigner (les savoirs pédagogiques, didactiques). Pour certain-e-s, la théorie représente une sorte de mode d'emploi à suivre, à appliquer, sans correspondre à un instrument leur permettant de réfléchir quant à leur pratique (Etienne et al., 2009). Les cours sont considérés comme des moments théoriques, desquels les étudiant-e-s ne perçoivent pas forcément les liens avec la réalité du terrain, alors qu'ils/elles conçoivent les stages comme une confrontation à la réalité du métier d'enseignant-e (De Simone, 2019).

Pour les étudiant-e-s, les bases théoriques doivent effectivement être maîtrisées, mais elles doivent aussi être considérées comme facilement utilisables et pertinentes pour leurs actions, car le temps dont ils/elles disposent pour mobiliser les différents registres théoriques dans le contexte pratique est très court (Perrenoud, 2001). Lorsque les apprenant-e-s perçoivent les outils conceptuels comme trop éloignés des conditions réelles de leur pratique sur le terrain, ils/elles les décrivent comme inadéquats, inadaptés et inutiles dans le cursus de leur formation. Dans ces cas-là, les étudiant-e-s reprochent aussi aux formateurs/formatrices de l'institution d'être déconnecté-e-s de la réalité et trop éloigné-e-s du contexte de la pratique (Rayou, 2008).

2.3.3. Médiateurs de la théorie

Dans une formation en alternance, l'étudiant-e transite d'un milieu de formation à l'autre. Afin que les notions théoriques puissent être liées à la pratique, leur médiation par les formateurs/formatrices académiques et les praticiens/praticiennes formateurs/formatrices leur est indispensable. Il semble cependant que les formateurs/formatrices aient également besoin de soutien sur le terrain, pour pouvoir offrir aux étudiant-e-s le complément théorique leur permettant d'établir des liens entre la théorie dispensée en institution et la réalité complexe du milieu scolaire (Caron et al., 2021).

3. Contexte institutionnel de la recherche

3.1. HEP Vaud

Pour la HEP Vaud, l'amélioration de l'articulation entre la recherche sur l'enseignement et le transfert sur le terrain, sa compréhension et la concrétisation des compétences professionnelles des étudiant-e-s dans une formation en alternance, sont des sujets majeurs (HepL, 2019a). L'institution souhaite et recherche constamment à accroître la qualité de sa formation. Elle désire, d'une part, développer une formation en alternance et renforcer l'alliance avec le champ professionnel. D'autre part, son but est de favoriser la production de savoirs sur les processus d'enseignement et d'apprentissage, tout en soutenant le développement et le perfectionnement des compétences par la recherche. Cet objectif vise à réguler et à transformer les pratiques, afin de répondre aux besoins du terrain, en préparant les futur-e-s enseignant-e-s à la complexité de l'enseignement à des élèves aux besoins diversifiés. Ensuite, les réformes et les transformations de la pratique influencent les cadres politiques et institutionnels en vigueur, concernant la formation dans l'institution (HepL, 2019a).

La HEP Vaud propose de nombreuses formations, dont celle menant au Bachelor of Arts et au Diplôme d'enseignement primaire. Ce dernier est reconnu en Suisse⁴, tandis que le Bachelor l'est au niveau européen⁵. Cette double nomination est garante d'une certaine mobilité géographique, mais elle permet aussi de poursuivre une formation universitaire, d'obtenir un Master et une mobilité professionnelle (HepL, 2020a).

Cette formation professionnelle de trois ans, de niveau tertiaire, répond aux objectifs de la formation des enseignant-e-s, définis par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Elle assure l'acquisition de compétences éducatives, pédagogiques et didactiques, permettant, à terme, l'enseignement à des élèves de 4 à 12 ans (1-8 HarmoS) (HepL, 2020a).

⁴ « Le Diplôme d'enseignement est un titre professionnel protégé qui confère le droit d'enseigner en Suisse. Le 13 janvier 2017, la CDIP a confirmé la reconnaissance au niveau national du Diplôme d'enseignement pour le degré primaire délivré par la HEP Vaud. » (HepL, 2022b)

⁵ « Le titre de Bachelor est délivré conjointement au Diplôme d'enseignement et permet une reconnaissance académique au niveau européen grâce aux accords de Bologne. Toutefois, le Bachelor n'est pas un titre professionnel et ne permet pas d'exercer la profession d'enseignant. » (HepL, 2022b)

3.1.1. Former des enseignant-e-s compétent-e-s

Les buts de cette formation comprennent la construction de compétences allant de l'acquisition de gestes professionnels de base à la gestion de situations complexes, grâce à l'articulation de la théorie et de la pratique professionnelles. Cette dernière s'appuie notamment sur un « référentiel de compétences », mis au point par la HEP Vaud (HepL, 2020a).

Dans le cadre de leur formation, les étudiant-e-s de la HEP Vaud doivent acquérir la compétence « Agir en tant que professionnel critique ». Celle-ci met en exergue deux aspects importants : la professionnalisation et la pratique réflexive.

3.1.2. Référentiel de compétences

Le « référentiel de compétences », qui se base sur les référentiels européens et nord-américains, sert de fondement aux plans d'études de la HEP Vaud. Il détermine 11 connaissances, capacités et comportements clés que les étudiant-e-s développent pendant leur formation. Ce référentiel définit les finalités de la formation, en assure la cohérence et encadre son évaluation. Correspondant aux exigences suisses dans le domaine de la formation d'enseignant-e-s, il permet la mobilité estudiantine et professionnelle.

Selon la HEP Vaud, le concept de compétence professionnelle implique que, dans un contexte d'activité professionnelle et dans une pratique intentionnelle, l'enseignant-e sache mobiliser un ensemble de ressources, de manière efficace et récurrente (HepL, 2020a).

L'inscription de la formation dans un référentiel de compétences permet à l'étudiant-e dès son entrée en formation et tout au long de son cursus, d'appréhender la diversité et l'hétérogénéité des situations d'enseignement-apprentissage. Ce référentiel vise l'acquisition d'un haut niveau de maîtrise. Intégrant au fil des situations complexes rencontrées, des modèles tels que l'apprentissage par l'action, l'apprentissage situé ou l'apprentissage en collaboration, la formation favorise l'acquisition et le développement de la capacité de réflexion de l'étudiant-e sur les gestes relatifs à l'exercice de la profession enseignante. (HepL, 2022b, p. 9)

Depuis une trentaine d'années, les référentiels de compétences sont apparus dans une majorité de pays européens, y compris en France et en Suisse (Perrenoud, 1999). Ces derniers visent à décrire, de façon opérationnelle, le profil attendu des enseignant-e-s en fin de formation.

Le référentiel des compétences professionnelles, présenté par la HEP Vaud dans sa brochure (HepL, 2020b), se compose, en premier lieu, d'une introduction pour chaque compétence. Elle en décrit les composantes, puis énumère les niveaux de maîtrise attendus en fin de formation. Le tableau suivant présente un résumé de chacune de ces 11 compétences.

<p>Compétence clé No 1</p> <p>"Agir en tant que professionnel-le critique et porteur de connaissances et de culture"</p> <p>Cette compétence touche à l'ouverture et au développement culturel critique par l'enseignant-e aux élèves. Un-e enseignant-e doit savoir amener les élèves à acquérir de nouvelles connaissances et leur permettre d'établir des liens significatifs entre ces dernières, ceci dans un cadre respectueux ouvert à la pluralité des cultures présentes en classe.</p>	<p>Compétence clé No 2</p> <p>"S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel"</p> <p>Cette compétence insiste sur le fait de se former constamment afin d'enrichir sa pratique professionnelle en utilisant les ressources théoriques à disposition et en menant une démarche d'analyse réflexive. Elle induit aussi l'initiation ou la participation à des projets pédagogique de classe ou d'établissement favorisant le développement des connaissances professionnelles.</p>	<p>Compétence clé No 3</p> <p>"Agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions"</p> <p>Dans cette compétence, l'importance est donnée aux diverses valeurs que l'enseignant-e doit donner à ses actions. La conscience professionnelle, la justification de ses choix pédagogiques et l'aspect confidentiel dans l'exercice de sa fonction est primordial. Il/elle doit aussi respecter le cadre institutionnel et connaître le cadre de son mandat professionnel.</p>	<p>Compétence clé No 4</p> <p>"Concevoir et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage en fonction des élèves et du plan d'études"</p> <p>L'importance du processus d'apprentissage est au cœur de l'acte d'enseigner. Il est attendu d'un-e enseignant-e qu'il/elle sache déterminer le niveau de connaissances de ses élèves, qu'il/elle choisisse et élabore des méthodes judicieuses selon les plans d'études pour parvenir à la mobilisation des compétences des élèves. Il/elle régle aussi les activités d'enseignement d'apprentissages, pour qu'il/elle puisse ensuite guider et encadrer les élèves de manière à favoriser l'intégration des savoirs ainsi que le développement de compétences transversales.</p>
<p>Compétence clé No 5</p> <p>"Évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des connaissances et des compétences des élèves"</p> <p>Afin de pouvoir juger des progrès des élèves, l'enseignant-e doit être capable de repérer leur degré de compréhension et d'acquisition des compétences visées et d'ajuster son enseignement en fonction de ses observations. Il/elle établit des évaluations formelles et informelles, afin de permettre une vérification des compétences acquises, mais permet aussi aux élèves de discerner eux-mêmes l'évolution de leurs apprentissages en les impliquant activement dans ce processus. L'enseignant-e doit savoir transmettre clairement les étapes d'apprentissage, les critères et les niveaux d'acquisition visés. Il est aussi attendu du/de la professionnel-le qu'il/elle collabore et contribue avec l'équipe pédagogique à la mise en place du système d'évaluation.</p>	<p>Compétence clé No 6</p> <p>"Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement de la classe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves"</p> <p>Une gestion de classe harmonieuse permet une meilleure progression des apprentissages des élèves. L'enseignant-e sait communiquer des règles et instaurer un fonctionnement et un climat de classe adaptés à l'âge des élèves, cohérents et propices aux apprentissages.</p>	<p>Compétence clé No 7</p> <p>"Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap"</p> <p>Cette compétence met l'accent sur la capacité de l'enseignant-e à prendre en compte les élèves aux besoins particuliers. Il/elle doit savoir dépister les difficultés, potentiel et aux besoins de chacun-e, prendre les mesures adéquates et, si nécessaire, collaborer à la mise en œuvre d'un programme spécifique avec les services compétents.</p>	<p>Compétence clé No 8</p> <p>"Intégrer les technologies de l'information et de la communication (TIC) aux fins de préparation et de pilotage d'activités d'enseignement et d'apprentissage, de gestion de l'enseignement et de développement professionnel"</p> <p>Le développement de la technologie de l'information et de la communication au niveau de l'enseignement et des apprentissages engendre une évaluation critique par rapport à l'utilisation pédagogique et didactique des TIC en classe. L'enseignant-e doit savoir utiliser efficacement les possibilités qu'offrent les TIC. Il sait évaluer et choisir le bon outil à bon escient et assister les élèves dans son appropriation et son utilisation.</p>
<p>Compétence clé No 9</p> <p>"Travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l'école avec tous les partenaires concernés"</p> <p>L'enseignant-e sait s'investir dans les projets pédagogiques de l'établissement en coopération avec les différents partenaires scolaires afin de favoriser des rencontres, échanges et l'implication des élèves et de leur famille.</p>	<p>Compétence clé No 10</p> <p>"Coopérer avec les membres de l'équipe pédagogique à la réalisation de tâches favorisant le développement et l'évaluation des compétences visées"</p> <p>L'enseignant-e fait partie d'une équipe pédagogique. Dans ce sens, il/elle échange sur sa pratique, collabore pour fixer des objectifs communs et s'implique de façon constructive afin de les atteindre.</p>	<p>Compétence clé No 11</p> <p>"Communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la profession enseignante"</p> <p>L'enseignant-e doit savoir adapter son vocabulaire, sa syntaxe et son discours oral et écrit aux circonstances, que cela soit dans son rôle de modèle auprès des élèves, face aux parents ou avec ses collègues.</p>	

Figure 4. Le référentiel de compétences, tableau adapté par l'auteurice (source : Hepl, 2020b).

Ces 11 compétences sont évaluées au moyen d'échelles descriptives (HepL, 2021), qui varient selon les années de formation des étudiant-e-s. Elles représentent des outils d'évaluation qui décrivent les compétences à observer et qui permettent de les pondérer. Ces échelles, qui reposent sur les savoirs d'expérience et sur la théorie, constituent un lien entre le référentiel de compétences et les stages. Autrement dit, pour les praticiens/praticiennes formateurs/formatrices et les enseignant-e-s de la HEP Vaud, elles représentent une référence au niveau de l'organisation, du guidage et de la planification de la formation. De plus, elles favorisent une meilleure progression dans le développement des compétences des étudiant-e-s (HepL, 2020b).

À tout moment du stage, le/la PraFo peut signaler son doute que l'étudiant-e atteigne les objectifs de la formation pratique. Cette situation de signalement est appelée « conférence intermédiaire ». Si elle se produit, sera déclenché un processus d'accompagnement mis en place afin d'offrir à l'apprenant-e le soutien nécessaire, lui permettant de fixer les objectifs à atteindre, de définir les modalités pour y parvenir ou de consacrer davantage de temps pour remédier à ses difficultés. Après cette étape, si les améliorations escomptées s'avèrent insuffisantes, une réunion certificative est organisée, afin de déterminer si oui ou non le stage écoulé est validé. En cas de non-validation, l'étudiant-e aura une seconde chance pour acquérir le niveau de maîtrise requis, mais un second échec serait définitif. Si le stage est réussi, le/la stagiaire poursuit sa formation (HepL, 2022c).

3.1.3. Alternance et pratique réflexive

La formation de la HEP Vaud se base sur un modèle d'alternance intégrative, dans lequel l'entrée dans la pratique des étudiant-e-s s'effectue progressivement : dans un premier temps, de manière guidée, puis de plus en plus autonome, elle articule la théorie et la pratique dans un mouvement de va-et-vient permanent. Cette démarche intégrative permet à l'étudiant-e de développer la problématisation et le questionnement, à la suite de situations pratiques vécues en stage, en analysant ses actions de façon réflexive, grâce aux divers repères théoriques acquis en cours.

Le programme de formation de la HEP Vaud (HepL, 2022b, p. 9) met en place de nombreux moyens favorisant cette articulation intégrative :

- « Le recours à un référentiel de compétences commun ;
- La définition d'échelles descriptives pour l'évaluation des stages en cohérence avec la formation modulaire et le référentiel de compétences ;
- La place importante accordée à l'analyse de situations d'enseignement ;
- La théorisation progressive à partir de représentations et de situations complexes tirées de la réalité professionnelle, en lien avec des cadres de références scientifiques ;
- La contextualisation des propos théoriques ;
- La conduite d'activités en stage en lien avec les modules de formation ;
- La répartition, sur l'ensemble de la formation, de séminaires d'intégration continus, dans une visée d'accompagnement personnalisé de l'étudiant-e ;
- L'élaboration d'un mémoire professionnel ;
- Des temps d'informations et d'échanges entre les praticiennes formatrices et praticiens formateurs (PraFos) et le corps enseignant de la HEP ;
- Une offre étendue de modules interdisciplinaire permettant l'interdisciplinarité. »

3.1.4. Thèmes de formation

Le tableau suivant présente les thèmes de formation de la filière d'études menant au Bachelor of Arts et au Diplôme d'enseignement primaire.

	1ère année ECTS	2ème année ECTS	3ème année ECTS	Total ECTS
Formation pratique en stage	6	12	15	33
Profession enseignante	12	9	18	39
Conception, conduite et régulation de l'enseignement et des apprentissages	39	33	21	93
Gestion de classe et relations avec les partenaires	3	6	6	15
Total ECTS	60	60	60	180

Figure 5: Les thèmes de formation (HepL, 2020, p.10).

Il est intéressant de remarquer que la formation pratique, c'est-à-dire la valeur des compétences acquises lors des stages, représente environ 20% de la formation. Les cours et les séminaires sur la gestion de classe, eux, correspondent à 8%, sur un total de 180 ECTS.

3.1.5. Stages

La formation pratique s’effectue dans les Établissements partenaires de formation (EPF). Le temps en classe et les attentes vis-à-vis des étudiant-e-s dépendent de leur année de formation.

Stage en alternance avec les cours HEP, changement de place de stage à chaque semestre, débutant par deux semaines consécutives			
	1 ^{ère} année De l’observation à la responsabilité partagée	2 ^{ème} année Responsabilité partagée	3 ^{ème} année En responsabilité Enseignement à temps partiel entre 30% et 50%
Temps en classe	½ jour par semaine	1 jour par semaine	4 x ½ jours par semaine Rémunéré-e
Valeurs ECTS	6 crédits (ECTS)	12 crédits (ECTS)	15 crédits (ECTS)
Buts	<ul style="list-style-type: none"> Donner à l’étudiant-e l’occasion de découvrir la profession, d’identifier et d’expérimenter différentes modalités et dispositifs d’enseignement. Découvrir, lors de 8 ½ jours (stage d’inversion), un autre degré scolaire que celui choisi pour sa formation. 	<ul style="list-style-type: none"> Permettre à l’étudiant-e de mettre en œuvre des principes didactiques et d’intégrer les aspects transversaux de l’enseignement. 	<ul style="list-style-type: none"> Permettre à l’étudiant-e d’assumer progressivement, jusqu’à complètement, les différentes tâches liées à la gestion de la classe.
Attentes	<ul style="list-style-type: none"> Comprendre le fonctionnement de la classe et de l’école. Observer activement les élèves et le/la PraFo dans ses activités. Assister progressivement le/la PraFo et prendre en charge des moments d’enseignement. 	<ul style="list-style-type: none"> Observer activement les élèves et leurs apprentissages. Partager progressivement avec le/la PraFo la responsabilité des apprentissages des élèves, de leur évaluation et de la gestion de la classe. Dispenser certains temps d’enseignement. Soutenir le/la PraFo dans les diverses tâches qui surviennent dans le cadre de l’école avec ses différents acteurs. 	<ul style="list-style-type: none"> Prendre en charge la responsabilité des apprentissages de tous les élèves ainsi que leur évaluation. Collaborer avec les différent-e-s acteurs/actrices de l’école tels les collègues, les parents, les différents services de santé et la direction de l’établissement. Assumer les diverses tâches liées au fonctionnement de l’école.

Figure 6: Organisation des stages, tableau adapté par l’auteurice (source : HepL, 2022a).

Comme le montre ce tableau, les étudiants-e-s partagent et assument progressivement la responsabilité des apprentissages des élèves, leur évaluation et la gestion de la classe (HepL, 2021).

La HEP Vaud offre aussi la possibilité, dans la mesure des places disponibles dans les Établissements scolaires partenaires de formation, d'effectuer ces stages de 3ème année en stages « B ». Les étudiant-e-s obtiennent alors un statut d'enseignant-e stagiaire en emploi, pour un maximum de 14 périodes par semaine. L'enseignant-e stagiaire sera suivi-e par un-e ou plusieurs PraFo et des enseignant-e-s HEP qui le/la soutiendront dans sa formation par des visites de stages formatives et certificatives (HepL, 2022a).

3.1.6. Praticiens/praticiennes formateurs/formatrices (PraFo)

Les praticiens/praticiennes formateurs/formatrices sont des enseignant-e-s formateurs/formatrices d'adultes qui ont suivi une formation spécifique. Ils/elles participent à la formation pratique sur le terrain et se partagent la responsabilité dans le développement des compétences professionnelles des étudiant-e-s, en collaboration avec les formateurs/formatrices de la HEP Vaud. Ils/elles contribuent à l'articulation et à la cohésion des modules de formation qui se déroulent dans le cadre de la HEP Vaud et de ceux des Établissements partenaires de formation. Dans ce but, ils/elles se basent sur les différents documents relatifs aux stages, conformément aux dispositions arrêtées pour chaque plan d'études (HepL, 2018).

Les tâches décrites dans le « Mandat du praticien formateur » comportent, entre autres, l'accueil, l'encadrement, l'intégration des stagiaires sur les lieux de pratique et la facilitation des liens avec les divers partenaires professionnels et les parents. De plus, le/la PraFo observe, analyse et évalue, de manière informative et certificative, les progressions des stagiaires, en leur fournissant des rétroactions aussi nombreuses que possible (HepL, 2019b, pp. 3-4).

Il est formellement demandé aux praticiens/praticiennes formateurs/formatrices de participer aux formations proposées par la HEP Vaud, notamment celles qui sont en lien avec les séminaires d'intégration ainsi que celles jugées utiles au meilleur fonctionnement et à l'amélioration de la qualité de la formation sur le lieu de stage (HepL, 2019b, p. 3).

3.2. Articulation entre la théorie et la pratique

À la HEP Vaud, le référentiel des 11 compétences, qui est utilisé comme outil favorisant l'articulation de la théorie et de la pratique, s'inscrit dans la formation en alternance. Pourtant, des travaux plus récents, montrent que la difficulté de combiner ces deux pôles de formation est toujours présente pour les étudiant-e-s (Hernandez & Ducrey-Monnier, 2020). Il semble aussi que les contenus des programmes de formation, leur mise en œuvre et leurs retombées sur les étudiant-e-s n'atteignent pas leurs buts relatifs à l'articulation de la théorie et de la pratique (Clerc & Martin, 2012).

Afin de comprendre et d'expliquer les tensions relationnelles entre la théorie et la pratique, dans le contexte de la HEP Vaud, plusieurs recherches ont été menées. L'une d'entre elles, dans une perspective de recherche-action, a été conduite dans le cadre d'un module de formation pour les enseignant-e-s du secondaire. Elle a porté sur l'efficacité et l'amélioration de la formation. Clerc et Martin (2012) ont analysé des commentaires et des critiques que les participant-e-s à la formation avaient formulé dans un questionnaire qualité. Parmi les commentaires, des remarques indiquent que la théorie est abstraite, déconnectée des réalités rencontrées sur le terrain lors des stages, en raison d'un manque de sens et de liens entre les apports théoriques et la pratique. Les étudiant-e-s constatent aussi que toutes les théories se valent et n'offrent, finalement, qu'une opinion parmi d'autres. Or, le rôle de la théorie, selon eux/elles, devrait apporter des outils directement applicables à la pratique. Cette perception applicationniste semble renforcée par les travaux qu'ils doivent rendre pour valider leurs modules de formation. Ils/elles attribuent aussi de nombreux problèmes d'articulation entre la théorie et la pratique aux cours et aux formateurs/formatrices (supports de cours, structure du cours ou des séminaires, absence d'interactivité).

Clerc et Martin (2012) ont eu l'occasion de mettre en œuvre différents dispositifs de formation, dans leur recherche-action. Lors de leur première tentative d'amélioration du module de formation, les auteurs (Clerc & Martin, 2012, p. 63) ont ainsi constaté :

[Le fait de] forcer les liens avec la pratique avant l'appropriation de concepts scientifiques, a probablement fait obstacle à la construction de ces derniers et par là-même à une mise en tension entre les concepts scientifiques proposés dans le cours et les concepts spontanés construits au travers des expériences des étudiants.

Ils précisent que « la théorie et les formes de pensées qu'elle permet de construire doivent être suffisamment intériorisées par l'étudiant pour qu'elle puisse constituer une figure de signification, une ressource pour comprendre et analyser les phénomènes de la pratique » (Clerc & Martin, 2012, p. 69).

Clerc et Martin (2012) ont alors décidé de revoir la totalité du dispositif de formation. Ils ont ainsi diminué au minimum les apports théoriques, tout en les travaillant en profondeur par des lectures et des textes scientifiques. Ils ont aussi évité tous travaux à visée applicationniste, telles des consignes de tâches à effectuer lors des stages, afin de déjouer toutes tentatives des étudiant-e-s de faire des liens directs entre les notions étudiées et leur pratique. À la suite de ces modifications, ils ont remarqué un changement important dans les réponses données au questionnaire qualité du module. En effet, les commentaires sur l'écart entre la théorie et la pratique ont quasiment disparu, et des commentaires positifs sur l'importance et l'effet formateur du travail théorique sont apparus.

Les auteurs de cette recherche observent qu'il est généralement demandé aux étudiant-e-s de rendre des dossiers de certification comportant une prescription de pratique, une planification d'un moment d'enseignement-apprentissage, la mise en œuvre en stage, le récit de la situation et son analyse. Or, ils concluent que cette association porte « un message applicationniste, qui subordonne la théorie à la pratique et qui attribue à la part de la formation qui a lieu dans l'institution le rôle de proposer des savoirs théoriques directement applicables en pratique » (Clerc & Martin, 2012, p. 64). Il semble que ce message, renforcé par le questionnaire qualité de fin de module proposé aux étudiant-e-s, les conforte dans leur idée que la théorie est utilitariste. En revanche, une appropriation exigeante des savoirs théoriques, en début de formation, génère visiblement « une nouvelle forme de lien avec la pratique, des liens qui n'apparaissent pas spontanément et qui ne se construisent pas dans la même temporalité que l'appropriation des concepts scientifiques mais qui semblent évident pour les étudiants en fin de module » (Clerc & Martin, 2012, p. 66).

De manière intéressante, Mauroux (2019) a effectué une recherche, en analysant des textes composant le dossier de formation des étudiant-e-s. Elle a ainsi pu démontrer que l'utilisation de l'écriture réflexive, grâce au rendu de travaux tels que le journal de bord, les pièces-notes et les métatextes, analysant des moments de pratique, encouragent la réflexion et la mise en lien entre la théorie et la pratique. Il permet aux étudiant-e-s de développer leur posture professionnelle réflexive. Cette attitude favorise aussi la valorisation et la mobilisation des

savoirs théoriques, à travers la maîtrise des objets enseignés, tout en guidant leur pratique enseignante.

Par ailleurs, Breithaupt (2015) a mené une recherche sur les conceptions des étudiant-e-s de la première année de la formation initiale à l'enseignement préscolaire et primaire vaudois. Elle s'est intéressée à la théorie, à son appropriation et à sa mobilisation. Son analyse s'est basée sur le contenu des données récoltées par cette question : « La théorie, c'est... ? ». L'autrice en a conclu que la formation en alternance peine à lier la scission provoquée par les différents lieux de formation. Elle constate que, pour les étudiant-e-s, le lien entre la théorie et la pratique reste difficilement perçu. En effet, persuadés que c'est par la pratique qu'elles/ils seront mieux formés, ils/elles recherchent les outils professionnels qui vont leur permettre d'agir sur le terrain. D'ailleurs, Breithaupt (2015) considère que les savoirs spontanés, appris lors de leurs expériences pratiques, empêchent les étudiant-e-s d'acquérir les concepts théoriques et les savoirs pour enseigner. Le résultat de sa recherche soutient cependant que les enseignant-e-s en devenir passent d'une conception de la théorie applicationniste à une vision conceptualisante, pendant leur formation. Dans ce sens, l'autrice formule l'hypothèse que les étudiant-e-s, ayant travaillé la mobilisation des concepts théoriques lors des nombreux travaux écrits demandés, ont développé leurs capacités d'analyse et de réflexion.

Pour une institution visant l'amélioration de la qualité des dispositifs de formation par un modèle d'alternance intégratif, tout l'enjeu de la formation réside dans le dépassement du clivage entre la théorie et la pratique. Dans ce but, il est opportun de proposer des structures visant la stimulation de la pratique réflexive, l'intégration des savoirs théoriques et de ceux issus de l'expérience (Brülhart et al., 2020, p. 10).

Dans cette optique, Crausaz et Delévaux (2017), lors d'une conférence sur l'articulation théorie-pratique en formation à l'enseignement, ont souligné que même si l'étudiant-e est au centre du processus, l'articulation des divers apports, provenant de l'institution et du lieu de pratique, ne peut incomber qu'à lui/elle seul-e. La consolidation de la coopération entre les praticiens/praticiennes et les formateurs/formatrices universitaires est d'une importance décisive, car les étudiant-e-s ne peuvent établir ce lien entre la théorie et la pratique qu'à la condition d'être soutenu-e-s et guidé-e-s par le collectif des formateurs/formatrices (Clerc-Gregory, et al., 2016, p. 5). En effet, l'insuffisance des liens entre ces deux parties peut engendrer, pour les étudiant-e-s, des tensions et des obstacles importants dans leur formation (Crausaz & Delévaux, 2018).

Pour pallier cette faiblesse, la HEP Vaud propose à ses étudiant-e-s des « modules d'intégration », c'est-à-dire des séminaires obligatoires, visant à une meilleure articulation entre la théorie dispensée à la haute école et la pratique. Ces cours ont aussi pour objectif le développement d'une posture réflexive, en privilégiant la visée des effets sur les apprentissages des élèves. Ainsi, un-e formateur/formatrice suit l'étudiant-e pendant son parcours de formation, en effectuant des visites de stages, suivies de bilans oraux et écrits. Pour l'étudiant-e, ces séminaires représentent un accompagnement sur les trois années de formation, qui lui permettent, lors d'ateliers d'analyse de pratique professionnelle (APP), de développer des situations rencontrées en stage, notamment par le biais d'écrits et de vidéos (HepL, 2014). Ces séminaires ont comme ambition d'offrir un moment durant lequel les étudiant-e-s mettent en lien les différents savoirs acquis. Cependant, comme le soulignent Brülhart et al., (2020, p. 8), leur efficacité dépend de la capacité de la personne formatrice à inciter les étudiant-e-s à mobiliser, analyser, articuler et s'appropriier les différents types de savoirs issus de l'action professionnelle ainsi que les savoirs théoriques de référence provenant de la formation à l'enseignement, afin qu'ils/elles puissent les transférer dans les différents lieux de formation.

4. Objectifs de recherche

Pour ce travail concernant une formation en alternance à visée intégrative, menée dans le cadre de la HEP Vaud, les questions suivantes sont soulevées :

- A) Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiant-e-s de 3^{ème} année en voie d'acquisition du Bachelor of Arts en enseignement primaire, concernant l'articulation de la théorie et de la pratique, dans le cadre de leur formation, et que pouvons-nous saisir des effets y relatifs sur le développement de leurs compétences ?
- B) Quelles améliorations les étudiant-e-s souhaitent-ils/elles pour faciliter les liens entre la théorie et la pratique ?

5. Méthodologie

Ce travail souhaite décrire et comprendre une réalité vécue par les étudiant-e-s, soit les difficultés rencontrées dans l'articulation de la théorie et de la pratique, dans une formation en alternance. De plus, il vise aussi à saisir les effets engendrés et à identifier les besoins des étudiant-e-s permettant de faciliter ces liens.

Pour y parvenir, j'ai choisi une méthode de nature qualitative et d'approche interprétative, basée sur neuf entretiens individuels semi-directifs. Je me suis orientée vers la méthode de l'analyse thématique proposée par Paillé et Mucchielli (2008), car celle-ci me semblait pertinente pour ce type de recherche et son objectif.

5.1. Thématisation et codage

J'ai repéré les expressions discursives récurrentes apparaissant dans le corpus, puis je les ai classées par thème. Ainsi ont émergé des catégories permettant d'identifier et de répertorier les parties du corpus pertinentes à ces thématiques, dans le but de les analyser clairement par la suite. Une fois les catégories définies, j'ai effectué une analyse plus fine du corpus, en me focalisant sur les déclarations précises concernant une même thématique.

5.2. Échantillonnage

J'ai décidé de mobiliser des étudiant-e-s en dernière année de formation (3ème) en vue de l'obtention d'un Bachelor of Arts et du Diplôme d'enseignement primaire de la HEP Vaud de Lausanne. La raison est qu'à ce stade de leur formation les étudiant-e-s disposent en suffisance des savoirs théoriques et pratiques nécessaires à une réflexion sur ce sujet. Au mois de décembre 2021, afin de recruter mon échantillon, j'ai distribué à deux de mes collègues des séminaires d'intégration et à deux formateurs de la HEP un formulaire de demande de participation, afin qu'ils les transmettent à leurs étudiant-e-s, en vue d'un entretien au début du 6ème semestre. Cependant au vu du nombre limité de réponses positives reçues pour la participation, j'ai encore demandé de l'aide à une collègue enseignante fonctionnant en tant que praticienne formatrice dans mon entourage.

Pour quelles raisons le nombre d'étudiant-e-s souhaitant participer à l'enquête était-il limité ? Peut-être par manque d'intérêt, mais aussi certainement à cause d'une surcharge de travail. En effet, le deuxième semestre de la troisième année est très exigeant envers les étudiant-e-s. Ils/elles doivent rendre de nombreux dossiers et les deux jours de stage par semaine leur demandent aussi un investissement conséquent. J'ai donc composé avec les personnes qui se sont annoncées.

Le tableau ci-dessous récapitule l'échantillon des participant-e-s (les prénoms sont fictifs) à cette recherche.

No. Prénoms fictifs Date de l'entretien	Année de naissance	Genre	Formation-s antérieure-s à la HEP Vaud
1. Alex 02.02.22	1986	M	Certificat fédéral de capacité (CFC) Maturité professionnelle
2. Barbara 03.02.22	1998	F	Maturité spécialisée sociale
3. Claudie 10.02.22	1992	F	Maturité spécialisée sociale Bachelor en éducation sociale Université en sciences de l'éducation (deux ans)
4. Danièle 13.02.22	1997	F	Maturité gymnasiale
5. Eli 16.02.22	1985	F	Bachelor en gestion d'entreprise
6. Fabienne 16.02.22	2000	F	Maturité gymnasiale
7. Gaëlle 17.02.22	1996	F	HES (1 an)
8. Helen 24.02.22	1999	F	Maturité en pédagogie
9. Ida 25.02.22	1973	F	Certificat fédéral de capacité (CFC) Brevet fédéral

Figure 7 : Récapitulatif des participant-e-s.

5.3. Guide d'entretien

J'ai organisé deux moments de discussion avec deux collègues praticiennes-formatrices, d'environ une heure chacun. Ils m'ont permis d'identifier certaines problématiques, notamment en lien avec une récolte de données neutre et la réalisation d'un guide d'entretien complet et pertinent. Ce dernier a été construit de manière à pouvoir explorer tous les thèmes d'intérêt, tout en obtenant le plus d'informations possible sur chaque thème, afin de cerner au mieux les réflexions des étudiant-e-s concernant l'articulation de la théorie et de la pratique dans leur formation. J'ai posé des questions ouvertes, afin d'influencer au minimum les réponses des participant-e-s, de les inviter à parler aussi librement que possible et de développer leur pensée (Blanchet & Gotman, 2015). J'avais préparé des relances, sous forme de questions, afin de

pouvoir explorer des points peu mentionnés ou vaguement exposés. Je m'attendais à certaines digressions. Dans ces cas, je me suis permis d'improviser des relances, si nécessaire.

Une fois le canevas d'entretien finalisé, je l'ai testé avec des étudiant-e-s qui étaient en stage dans mon établissement. Ces entretiens m'ont permis de parfaire ma technique concernant leur déroulement. Toutefois, les résultats qui en sont issus ne font pas partie de mon échantillonnage, n'ont pas été enregistrés et ne sont pas pris en compte dans les résultats de l'enquête.

5.4. Entretiens

J'ai décidé de récolter mon corpus de données grâce à neuf entretiens individuels semi-directifs, qui ont été réalisés via Zoom et enregistrés. Ces échanges ont commencé par un rappel du contexte, des objectifs de la recherche et du déroulement de l'entretien. Ont ensuite été expliquées les règles d'éthique suivantes :

- Toute donnée récoltée durant l'entretien qui pourrait identifier le/la participant-e ou d'autres personnes sera anonymisée.
- Les enregistrements audio seront à disposition et pourront être partagés si une demande formelle est émise.
- Aucun échange avec des tiers, oralement ou par écrit, n'aura lieu au sujet des participant-e-s ni sur le déroulement des entretiens.
- Au cours de l'entretien, le/la participant-e pourra donner librement son opinion personnelle à l'interviewer, sans crainte d'être jugé-e sur ses paroles.
- Le/la participant-e pourra, au cours de l'entretien, décider de ne pas le poursuivre ou de se retirer, sans devoir en préciser la raison.

Ensuite, j'ai souhaité que le/la participant-e comprenne bien que, pour cette étude, je n'étais liée en aucune façon ni à la HEP Vaud ni à mon établissement scolaire. Je lui ai expliqué que la casquette portée était celle d'une étudiante de la HEFP, dans le but de la réalisation de son mémoire. J'ai aussi précisé mes différentes fonctions dans l'enseignement et la posture engagée dans les moments d'entretien. Finalement, pour chaque entretien, j'ai annoncé le début et la fin de l'enregistrement, puis remercié le/la participant-e de sa collaboration.

Une fois les entretiens effectués, les enregistrements ont été partiellement transcrits à l'aide d'un logiciel de transcription. Puis ils ont été anonymisés pour constituer le corpus final permettant de débiter l'analyse. J'ai choisi d'effectuer des transcriptions simples ne tenant pas compte des éléments non verbaux, car ces derniers ne transmettaient pas d'informations importantes pour ma recherche.

Les entretiens se sont déroulés sans problème majeur ; ils ont duré entre 35 et 60 minutes. Les participant-e-s se sont montré-e-s intéressé-e-s et se sont volontiers confié-e-s. J'ai rapidement été surprise par la récurrence des thèmes mentionnés dans leurs propos.

Une fois le corpus transcrit, je l'ai lu à plusieurs reprises en annotant, en première analyse, ce qui me paraissait important. Ce procédé m'a permis de définir clairement ce qui pouvait être utile dans la compréhension des difficultés liées à l'articulation de la théorie et de pratique. De cette manière, j'ai pu entrer dans la phase de catégorisation, selon la méthodologie de Paillé et Mucchielli (2008).

6. Analyse et résultats de la recherche

Le but de ce mémoire est d'identifier les difficultés des étudiant-e-s dans l'articulation de la théorie et de la pratique. Néanmoins, je souhaite relever que les étudiant-e-s sont généralement positifs vis-à-vis de leur formation à la HEP Vaud. Ils reconnaissent avoir développé :

- 1) Des compétences professionnelles
- 2) Des savoirs théoriques et pratiques dans l'alternance
- 3) Une vision de la théorie conceptualisante
- 4) Une pensée et une pratique réflexives.

1) Développement de compétences professionnelles

En général, les étudiant-e-s relèvent, comme Claudie, que leur cursus s'avère très formateur : « [...] je pense que la HEP est une très **bonne école formatrice**. Aujourd'hui, je me sens vraiment **prête à avoir une classe en août**. » (Claudie, 00:16:04:12 - 00:16:35:04)

De même, certain-e-s, tout en sachant que leur formation n'est pas finie, se sentent prêt-e-s à se lancer dans le monde professionnel. C'est le cas de Danièle : « *Franchement, J'ai beaucoup appris. Là, si on me donnait une classe, je serais Ok. Je me dirais franchement, c'est bon je me sens bien, voilà. Et puis, je pense que c'est toujours un renouvellement. On a toujours beaucoup de choses à apprendre.* » (Danièle, 00:56:19:19 - 00:56:38:01)

La conscience d'une progression de leurs compétences est aussi présente, comme l'affirme Barbara : « *Ben c'est vrai que si je regarde depuis le début que j'ai commencé la HEP à maintenant, ce qui est impressionnant, c'est finalement en si peu de temps.... - si je peux dire en une année et demie, deux ans -, la progression, elle a été incroyable quand même. De moi-même, je ne pensais pas que la progression, allait être aussi impressionnante.* » (Barbara, 00:06:53:20 - 00:07:08:15)

2) Développement de savoirs théoriques et pratiques dans l'alternance

Une grande majorité des participant-e-s, comme Helen, constate qu'ils/elles ont acquis les nombreux savoirs sur et de la pratique ainsi que ceux à et pour enseigner (Altet, 2012) : « *Elle (la HEP) nous apporte la théorie sur comment inculquer certaines choses aux élèves, comment il faut être et faire dans certaines situations.* » (Helen, 00:12:20:13 - 00:12:27:06)

« [...] je pense que de toute façon, automatiquement, ça nous apporte des choses dont on a besoin et qu'on n'a pas ailleurs quand même dans notre formation antérieure. Je vois des choses qu'on n'a jamais apprises. Typiquement, entre la maturité et la HEP, les mathématiques, le

français, ce n'est pas du tout enseigné de la même façon. Là, on nous apprend vraiment à enseigner le français, les mathématiques, toutes ces branches. » (Helen, 00:29:49:16 - 00:30:16:02)

Les étudiant-e-s relèvent l'articulation dans l'alternance entre les savoirs acquis lors des cours et leur pratique sur le terrain : « [...] les ressources que j'ai me viennent quand même [...] des choses que j'ai suivies à la HEP, ça ne tombe pas de nulle part. Et ceci grâce à plusieurs modules que cela soit mathématiques ou par exemple gestion de classe [...]. Moi, la théorie donnée à la HEP, m'a aidée sur le terrain. » (Fabienne, 00:03:24:19 - 00:04:04:18)

« Et je prends un maximum des cours que la HEP me donne pour le mettre en pratique sur le terrain et après de toujours en discuter avec mes praticiens formateurs justement pour avoir cet équilibre-là entre théorie et pratique. » (Claudie, 00:15:32:27 - 00:16:03:24)

3) Développement d'une vision théorique conceptualisante

La majorité des participant-e-s de cette recherche l'ont bien compris, une théorie ne peut être appliquée telle quelle ; il s'agit plus de reconnaître et d'agir en fonction d'un grand nombre de paramètres. Ils/elles déclarent reconstruire les outils conceptuels théoriques, dans le contexte pratique (Altet, 2012, p. 49).

« Je pense qu'on est préparés par rapport à la HEP, mais c'est toujours un peu des théories neutres. Après, toutes les théories qu'on a, j'ai l'impression que c'est comme dans un monde qui marche à merveille. Mais après, chacune de ces théories doit être adaptée et adaptable à la classe qu'on a. » (Alex, 00:05:34:13 - 00:05:51:20)

« Je pense que j'ai la théorie. Après, je pense qu'elle va demander d'être adaptée clairement à la réalité. » (Eli, 00:33:03:25 - 00:33:14:19)

Comme l'explique Breithaupt (2015), dans la conclusion de sa recherche sur la conception des étudiant-e-s à propos de la théorie, le discours des participant-e-s permet de constater que la majorité d'entre eux/elles définit la théorie comme étant conceptualisante. Elle représente, pour eux/elle, une base de compréhension, des informations à adapter selon les besoins et les diverses situations rencontrées dans la pratique.

« Moi, je vois cette théorie plus comme des pistes de réflexion et des idées, [...] des concepts de compréhension en fait. C'est comme si on nous donnait [...] un dictionnaire de traduction de ce qui va se passer. Vous voyez, il y a ça qu'on peut comprendre. Mais ça ne nous dit pas

forcément quel mot on va devoir utiliser dans la réalité. Quelles pages on va ouvrir, etc. » (Eli, 00:35:58:00 - 00:36:29:29)

Les futur-e-s enseignant-e-s déclarent aussi être conscient-e-s qu'ils/elles ne pourraient pas enseigner sans théorie, car celle-ci leur apporte une base, des références :

« [...] si on prend la musique, si on prend d'autres modules comme ça, on apprend énormément de choses sur le développement de l'enfant, sur sa manière de fonctionner, sa manière d'apprendre et ça c'est précieux. En fait, on ne peut pas [...] être un bon enseignant sans avoir tous ces outils-là, théoriques. [...] C'est un appui, je dirais, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer quand on a des questionnements. » (Claudie, 00:28:04:18 - 00:28:30:08,)

Selon Gaëlle, la théorie représente aussi l'assurance de pouvoir trouver les ressources nécessaires pour prendre des décisions : *« Où est-ce que je peux aller chercher les ressources possibles pour pouvoir pallier ce problème. Il y a ce problème... juste, se dire ça. J'ai fait de cette manière parce que j'ai cette théorie-là de la HEP [...] des cours qui nous aident aussi clairement à baser nos décisions. »* (Gaëlle, 00:21:54:24 - 00:22:48:23)

4) Développement d'une pensée et d'une pratique réflexives

Les étudiant-e-s reconnaissent avoir acquis une manière de penser, de réfléchir, de se remettre en question, autrement dit une certaine réflexivité. Cette notion est, comme expliquée par Argyris et Schön (2002), essentielle dans la construction des savoirs et du développement professionnels des enseignants. Ida rejoint leur point de vue : *« C'est quand même un métier dans lequel on est en constante réflexion. C'est pour ça qu'on doit être formé. [...] j'ai le sentiment que la HEP m'a formée à ça [...] ça a monté mon niveau de réflexion au niveau d'analyse, c'est sûr. »* (Ida, 00:14:49:04 - 00:15:14:21)

Gaëlle souligne le lien entre la pratique réflexive et la théorie conceptualisante :

« Quand on prend une décision, on n'y pense pas, mais quand on revient sur ça, quand on fait cette pratique réflexive, ben là, on peut aussi lier à ce qu'on a vu durant la HEP. » (Gaëlle, 00:22:50:18 - 00:23:04:27)

Claudie confirme : *« Je me questionne beaucoup sur ma pratique et je remets toujours en question ce que je fais pour toujours essayer de faire mieux. »* (Claudie, 00:15:32:27 - 00:16:03:24)

6.1 Analyse des difficultés rencontrées dans l'articulation de la théorie et de la pratique

En analysant les entretiens, j'ai pu dégager six thèmes principaux, organisés sous forme de tableaux. Ces derniers regroupent par catégorie les paroles récurrentes du discours des participant-e-s concernant les difficultés rencontrées dans l'articulation de la théorie et de la pratique.

Dans le premier tableau, nommé « Alternance vécue – Difficultés en relation avec l'organisation des apports théoriques », sont rassemblées plusieurs catégories touchant à l'organisation des modules théoriques dispensés.

Vient ensuite un tableau intitulé « Alternance vécue – Difficultés avec la mise en lien et l'ancrage de la théorie lors des cours ». Celui-ci est représentatif du manque de lien entre la théorie et son ancrage en cours.

Le troisième tableau, « Alternance vécue – Difficultés dans la mise en lien et en œuvre de la théorie dans la pratique », regroupe les problèmes principaux rencontrés par les étudiant-e-s dans la mise en œuvre de la théorie sur les lieux de stages.

Dans le quatrième tableau sont traitées les difficultés relatives à la médiation entre la théorie et la pratique, relayées par les praticiens/praticiennes formateurs/formatrices et les formateurs/formatrices académiques. Ce graphique est nommé « Alternance vécue – Difficultés de médiation entre la théorie et la pratique ».

Le tableau suivant, « Alternance vécue – Effets suscités potentiels : auto-régulation et motivation extrinsèque », permet de saisir certains effets que ces tensions peuvent engendrer sur la motivation et, en conséquence, sur le développement des compétences des étudiant-e-s.

Le dernier tableau, « Alternance souhaitée – Liens concrets entre la théorie et la pratique », retrace les souhaits des étudiant-e-s pour remédier aux difficultés constatées et vécues lors de leur formation, liée à cette articulation entre la théorie et la pratique.

6.1.1. Alternance vécue – Difficultés en relation avec l'organisation des apports théoriques

	Participant-e-s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A) Beaucoup de notions théoriques	L'étudiant-e mentionne qu'il y a beaucoup d'apports théoriques.	O U I	O U I	N O N	O U I	N O N	O U I	O U I	O U I	O U I
B) Notions théoriques utiles manquantes	L'étudiant-e mentionne qu'il lui a manqué certaines notions théoriques utiles pendant le stage.	N O N	O U I	O U I	O U I	N O N	N O N	O U I	O U I	N O N
C) Asynchronisation entre les besoins pratiques et les cours	L'étudiant-e mentionne que les notions théoriques sont dispensées de manière asynchrone entre ses besoins pratiques et les cours.	O U I	O U I	O U I	O U I	N O N	O U I	O U I	O U I	N O N
D) Problèmes d'organisation	L'étudiant-e mentionne qu'il y a un problème dans l'organisation et l'attribution des tâches entre la HEP et les PraFo concernant les apports théoriques.	O U I	N O N	N O N	O U I	N O N	N O N	N O N	O U I	N O N

Figure 8 : Difficultés en relation avec l'organisation des apports théoriques.

Les résultats des entretiens et leur analyse permet d'obtenir quatre catégories majeures quant aux difficultés liées aux apports théoriques lors de la formation :

A) « Beaucoup de notions théoriques » : l'étudiant-e mentionne qu'il y a beaucoup d'apports théoriques.

B) « Notions théoriques utiles manquantes » : l'étudiant-e déclare qu'il lui a manqué certaines notions théoriques utiles pendant le stage.

C) « Asynchronisation entre les besoins pratiques et les cours » : l'étudiant-e pense que les notions théoriques sont dispensées de manière asynchrone.

D) « Problèmes d'organisation » : l'étudiant-e considère qu'il y a un problème dans l'organisation et l'attribution des tâches entre la HEP et les PraFo concernant les apports théoriques.

A) Beaucoup de notions théoriques

Une majorité d'étudiant-e-s interrogée souligne que, même si, dans la plupart des cours donnés, la théorie est pertinente, intéressante et de qualité, ils/elles précisent aussi qu'il y en a énormément.

« [...] moi je trouve qu'elle nous donne des outils, mais si je suis sincère : il y a des choses intéressantes, mais moi, je trouve qu'il y a **beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories**. C'est comme si on voulait nous fourrer énormément d'informations. » (Ida, 00:11:46:09 - 00:12:07:29)

« C'est vrai qu'on a besoin de théorie. J'en suis consciente, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent un **peu trop accentuer sur la théorie**. » (Helen, 00:17:45:08 - 00:17:51:15)

B) Notions théoriques utiles manquantes

Paradoxalement, selon les résultats des entretiens, plus de la moitié des participant-e-s déplore le manque d'outils méthodologiques concrets tels que des moyens et des démarches d'enseignement, leur permettant de se rendre préparé-e-s en stage et rassuré-e-s sur leur efficacité face à la classe. Dans ce sens, ce constat rejoint celui de Breithaupt (2015, p.169) : sur un modèle applicationniste, les étudiant-e-s recherchent les outils professionnels qui vont leur permettre d'agir sur le terrain.

« Il manque des outils, **il manque des choses sur lesquelles on peut s'appuyer**. On arrive en stage, on se dit "Ah ouais, cette situation ? On l'a vue à la HEP. C'est ça, ok. » (Danièle, 00:30:36:24 - 00:31:08:18) « [...] on a étudié tout ce qui était Vygotsky, Piaget, etc. Plus, la théorie historique de ce que je me rappelle, avec des concepts, mais on n'avait rien de **planification**, de comment structurer un cours enfin... sur **les choses basiques**. **On ne les a pas eues**. » (Danièle, 00:13:35:12 - 00:14:10:13)

C) Asynchronisation entre les besoins pratiques et les cours

Pour une majorité d'étudiant-e-s, certaines notions font défaut ou ne correspondent pas à leurs besoins pratiques du moment. Selon Clerc et Martin (2012), cette vision rejoint la notion d'une théorie applicationniste utile, devant répondre à des besoins précis. Ces auteurs ont remarqué que cette conception applicationniste de la théorie est parfois engendrée par la teneur des cours et les travaux demandés aux étudiant-e-s lors de la formation, renforçant l'idée que la théorie doit être utile.

« [...] les premières années, c'était un supplice parce que c'était énormément de théorie, énormément de modules pour au final être en classe une demi-matinée même si on a vu énormément de choses qui n'étaient pas utiles cette année-là, ça m'a été utile les autres années, avec plus de mises en œuvre en classe, mais en fait **théorie du moment et pratique du moment ne coïncidaient pas**. » (Fabienne, 00:36:27:19 - 00:37:44:27)

« Et des fois, voilà, après, c'est aussi la contrainte qui fait qu'en première, j'aurais eu besoin de quelque chose que je vois en cours en 3ème. Du coup, en 3ème ou en 2ème, ce n'était **pas un besoin à ce moment-là**. J'en aurais eu besoin au début et à l'inverse [...]. » (Gaëlle, 00:27:16:04 - 00:28:15:09)

D) Problèmes d'organisation

Des participant-e-s déclarent que certains outils méthodologiques de base, comme les planifications ou le déroulement type d'une séquence, ne sont pas systématiquement présentés et théorisés ni par les PraFo ni lors des cours. Certain-e-s précisent n'y avoir accès que tardivement et considèrent ne pas être suffisamment outillé-e-s pour se sentir à l'aise, lors des premiers stages.

De plus, le manque de clarté sur quelles informations doivent être transmises par la HEP ou par les PraFo aux étudiant-e-s peut engendrer des difficultés liées à la compréhension et à leurs attentes réciproques. Ces facteurs paraissent contribuer à un certain stress et à des tensions, lorsque les étudiant-e-s se rendent sur leur place de stage.

« Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé assez difficile en première année. Typiquement, j'attendais beaucoup de la HEP, qu'ils nous apprennent quelque chose tout bête, rien que nous transmettre un tableau, faire ses **planifications**. **La HEP ne nous a jamais transmis... nous l'a jamais appris**. Et puis, j'avais **une PraFo qui ne l'a pas non plus transmis**. » (Helen, 00:12:41:21 - 00:13:06:17)

« [...] je me suis **fait engueuler par ma PraFo du semestre passé parce que je ne savais pas encore planifier des séquences**. [...] je pense que si à nouveau, on avait les outils nécessaires, il y aurait peut-être moins d'échec, moins de frustration. Puis on serait plus apaisé en arrivant en stage [...]. Maintenant, voilà, **il y a quelque chose à mettre au clair, je pense, entre les PraFo, la HEP et la théorie qu'on a**. » (Danièle, 00:26:51:06 - 00:27:17:26)

Dans une alternance à visée intégrative, comme souhaitée par la HEP Vaud, les échanges entre les différents acteurs/actrices de la formation devraient être constants, tout en favorisant les relations entre la théorie et la pratique. Cependant, selon les propos de certains étudiant-e-s, il

semble que certains points de l'organisation et de l'attribution des tâches entre l'institution et les PraFo ne soient pas très clairs. Ces remarques peuvent donner à penser que l'harmonisation et la communication entre les parties impliquées ne sont pas optimales. Ainsi, selon les définitions de l'alternance mentionnées par Qribi (2008) le modèle effectif de la HEP Vaud serait plutôt une alternance associative.

Les différents thèmes relevés dans ce chapitre concernent les apports théoriques. Ils en questionnent la quantité, les manques, leurs organisations temporelles ainsi que l'organisation de leur médiation dans l'alternance. Les étudiant-e-s en formation souhaitent le développement de leurs compétences professionnelles, mais également être efficaces lors de leurs stages (Chessex et al., 2010). Selon Breithaupt (2015, p. 169), les futur-e-s enseignant-e-s définissent la théorie comme utile. Ils/elles expliquent qu'elle leur sert à acquérir des savoirs, à développer leurs connaissances, à agir et à pratiquer, à comprendre, à voir et à solutionner. Cette définition rejoint celle de Chessex et al., (2010) : devenir efficace signifie être capable de résoudre des tâches, en utilisant toutes les ressources à disposition, tout en étant capable de se positionner, d'être critique envers ses idées et ses valeurs, afin d'évoluer. Les auteurs expliquent que le sentiment de sécurité et les routines favorisent le développement professionnel du/de la futur-e enseignant-e. Ils précisent que, pour parvenir à l'expertise, la pratique de l'enseignement doit être ancrée dans des fondements théoriques et des gestes techniques répétés.

Pour cette raison, si les étudiant-e-s demandent des outils pratiques (moyens et méthodes d'enseignement) qui vont leur permettre d'acquérir des routines pour faire face à des situations problématiques, il est important que la formation veille à leur en fournir (Clerc-Gregory et al., 2016). Autrement dit, dans une formation en alternance, les étudiant-e-s aspirent à acquérir des outils théoriques pratiques et utiles, qu'ils utilisent de manière applicationniste, mais qui, comme le décrit Breithaupt (2015), avec l'évolution de leurs compétences, basculent vers un modèle conceptualisant et une pensée réflexive.

6.2.2. Alternance vécue – Difficultés avec la mise en lien et l’ancrage de la théorie lors des cours

	Participant-e-s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A) Manque de liens concrets lors des cours	L'étudiant-e mentionne qu'il manque des liens concrets relevant de la pratique lors des cours.	N O N	O U I	O U I	O U I	N O N	O U I	O U I	O U I	O U I
B) Manque d’ancrage de la théorie	L'étudiant-e mentionne que le manque de liens pratiques lors des cours affaiblit la compréhension ou/et la mémorisation des notions théoriques.	O U I	N O N	O U I	N O N	O U I	O U I	O U I	N O N	O U I

Figure 9: Difficultés avec la mise en lien et l’ancrage de la théorie lors des cours.

Pour la majorité des étudiant-e-s, le manque de mise en lien et d’ancrage des outils théoriques avec la pratique, lors des cours, représente un problème. Dans le tableau précédent sont relevés :

A) « Manque de liens concrets lors des cours » : l’étudiant-e déclare qu’il manque des liens concrets relevant de la pratique lors des cours.

B) « Manque d’ancrage de la théorie » : l’étudiant-e précise que cette lacune affaiblit la compréhension ou/et la mémorisation des notions théoriques reçues.

A) Manque de liens concrets lors des cours

Selon les étudiant-e-s, lors de certains cours, les liens concrets sont insuffisants pour qu’ils/elles puissent comprendre les concepts et les notions enseignés, et construire des rapports avec la pratique. Or, comme le mentionnent les partisans de la thèse de l’opposition, les relations que doivent faire les étudiant-e-s entre les situations vécues en stage et les notions théoriques proposées en cours ne vont pas de soi (Mandeville, 2004). Certaines participantes interrogées confirment ce point de vue :

« C'est **trop abstrait** [...]. Il y a certaines théories qui nous ont été données, donc inculquées pendant les cours hors contexte. C'est vrai que **c'est très compliqué de comprendre** où est-ce qu'on veut en venir **sans contexte**. » (Fabienne, 00:02:41:00 - 00:02:53:26) « J'ai eu un peu de peine entre ce qui nous a été apporté vraiment pendant nos cours et **comment le mettre en œuvre**. Ils donnaient énormément de concepts. » (Fabienne, 00:09:35:03 - 00:11:30:08)

« *C'est vrai, on nous donne beaucoup de théories, mais finalement, on ne nous amène pas vraiment à [...] **la mettre concrètement en place.*** » (Claudie, 00:11:58:15 - 00:12:18:21)

« *De toute façon, tous les modules nous apportent quelque chose. Mais c'est vrai que pour d'autres, des fois c'est un **peu plus difficile à voir les liens qu'on peut faire dans nos stages.*** » (Helen, 00:15:29:22 - 00:15:45:27)

B) Manque d'ancrage de la théorie

Les futur-e-s enseignant-e-s regrettent l'insuffisance de liens concrets et d'échanges entre les étudiant-e-s et les formateurs/formatrices de l'institution autour de situations relevant de la pratique lors des cours. Selon eux/elles, ces interactions les aideraient à comprendre les notions enseignées, à les mémoriser, autrement dit, à les ancrer plus facilement. Une majorité d'étudiant-e-s constate que si, par manque de liens lors des séminaires et des cours, ou d'opportunités lors des stages, les liens entre la théorie et la pratique ne se font pas, les notions théoriques abordées restent incomprises, floues, puis s'oublient. Ce constat est soutenu par Keller-Schneider (2016, p. 185). Elle écrit que, pour favoriser la mémorisation durable des outils théoriques et une utilisation compétente de ceux-ci, les savoirs doivent être ancrés par des expériences individuelles.

Gaëlle et Fabienne soulignent ce processus :

« [...] *on voit des choses à la HEP, mais j'aimerais bien pouvoir aussi les lier directement à mon stage [...] Puis **on ne les lie pas à la pratique** parce qu'on n'est pas dans ce cas. Pis en fait, plus tard, **on ne se rappelle plus**, et puis voilà !* » (Gaëlle, 00:27:16:04 - 00:28:15:09).

Gaëlle précise : « [...] *ce que je retiens de la HEP, c'est que j'ai vu beaucoup de choses, que **j'ai pas du tout pu lier à ma pratique [...].*** » (Gaëlle, 00:31:21:09 - 00:32:11:10)

« [...] *parce qu'ils nous rabâchent avec de la théorie qu'on apprend, mais que finalement **si on ne l'a pas vécu sur le terrain c'est compliqué de comprendre et de savoir où on va.*** » (Fabienne, 00:37:45:21 - 00:38:12:28). « *En plus, **il faut tomber sur de bonnes situations qui vont nous rappeler un cours auquel on était, etc. Si ça ne nous arrive pas, ce n'est pas en cours qu'on va comprendre.*** » (Fabienne, 00:30:22:22 - 00:30:34:04)

6.2.3. Alternance vécue – Difficultés dans la mise en lien et en œuvre dans la pratique

	Participant-e-s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A) Scission entre les lieux de formation	L'étudiant-e mentionne que la formation est dissociée/décalée, selon le lieu où il/elle se trouve.	O U I	N O N	O U I	O U I	N O N	O U I	O U I	O U I	O U I
B) Théories « idéales » ou inadaptées au terrain	L'étudiant-e mentionne que les théories sont « idéales » ou inadaptées aux conditions du terrain.	O U I	O U I	O U I	O U I	N O N	O U I	O U I	O U I	N O N
C) Manque de temps lors des stages pour « pratiquer » la théorie	L'étudiant-e mentionne qu'il/elle manque de temps lors des stages pour penser, parler « tester » la théorie.	O U I	O U I	O U I	O U I	O U I	N O N	N O N	O U I	O U I
D) La théorie n'est pas mise en pratique, pas rencontrée, sur les lieux de stage	L'étudiant-e mentionne que la théorie n'est pas mise en pratique, pas rencontrée sur les lieux de stage.	O U I	O U I	O U I	O U I	N O N	N O N	N O N	O U I	N O N

Figure 10 : Difficultés dans la mise en lien et en œuvre dans la pratique.

Ce tableau présente quatre catégories liées à la difficulté de la mise en lien et en œuvre de la théorie lors des stages :

A) « Scission entre les lieux de formation » : l'étudiant-e mentionne que la formation est dissociée/décalée selon le lieu où il/elle se trouve.

B) « Théories « idéales » ou inadaptées au terrain » : l'étudiant-e déclare que les théories sont « idéales » ou inadaptées aux conditions du terrain.

C) « Manque de temps lors des stages pour « pratiquer » la théorie » : il/elle déplore un manque de temps lors des stages pour penser, parler et « tester » la théorie.

D) « La théorie n'est pas mise en pratique, pas rencontrée, sur les lieux de stage » : il/elle considère que la théorie n'est pas mise en pratique ou/et pas rencontrée sur les lieux de stage.

A) Scission entre les lieux de formation

La thèse de l'opposition explicite la posture critique et résistante des praticiens/praticiennes à l'encontre des notions théoriques produites par la recherche (Groulx, 2008, p. 39), au lieu d'admettre la complémentarité entre les apports théoriques et pratiques, dans la construction des compétences. Quelques étudiant-e-s, qui rejoignent cette thèse, restent persuadé-e-s que ces dernières se développent plus aisément par la pratique que par la théorie.

« *J'ai l'impression qu'on apprend quand même beaucoup plus par la pratique que par la théorie.* » (Alex, 00:06:26:18 - 00:06:41:20)

« [...] je trouve que c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend notre métier, mais j'ai envie de dire comme tous les métiers, et c'est vraiment quand on est dedans qu'on apprend. » (Eli, 00:37:09:13 - 00:37:28:13)

« *J'en suis persuadée, j'apprends vraiment en pratiquant.* » (Ida, 00:07:41:08 - 00:07:59:26)

De plus, majoritairement, les étudiant-e-s rapportent qu'ils vivent deux formations dissociées, décalées, selon le lieu où ils/elles se trouvent.

« *Je crois que ça, c'est assez le cas pour beaucoup de gens [...] on a l'impression que c'est vraiment deux choses différentes. Ce n'est pas la même formation. Quand on est en stage, c'est une formation. Et puis, quand on est à la HEP, c'est une autre. [...] Il n'y a jamais de lien vraiment entre les deux.* » (Alex, 00:34:57:15 - 00:35:01:00, 00:12:14:15 - 00:12:21:15)

« [...] je pense que, du coup, vu qu'on reste **toujours en théorie au cours et qu'on reste pas mal en pratique aussi en stage.** » (Gaëlle, 00:32:52:09 - 00:33:30:26)

« *Des fois, on a l'impression d'une rupture entre ce que la HEP nous apprend, cette théorie et ce qu'on a, en fait.* » (Helen, 00:17:52:07 - 00:18:20:00)

« *Ça [la théorie] a souvent énormément de sens, mais après, le problème, c'est avec la réalité. C'est là qu'il y a des gaps parfois.* » (Ida, 00:26:11:21 - 00:26:21:24)

Ces remarques rejoignent Paquay (2012). Cet auteur développe, dans ses écrits, que malgré l'évolution des programmes de la formation à l'enseignement, la formation théorique ne correspond toujours pas suffisamment aux contextes réels de la pratique.

Comme mentionné, la formation de la HEP Vaud vise une formation en alternance intégrative. Néanmoins, le partenariat centré sur les contenus et les stratégies d'apprentissage ne semble pas réalisé. Selon les modèles d'alternance, présentés par Qribi (2008), celui de la HEP Vaud serait plutôt associatif, voire juxtapositif.

B) Théories « idéales » ou inadaptées aux conditions du terrain

La large majorité des étudiant-e-s soutient que, même s'ils/elles sont conscient-e-s que la théorie dispensée est conceptualisante, ils/elles considèrent que la théorie est idéalisée et insuffisamment adaptée aux conditions du terrain.

*« On a des cours vraiment portés sur le nouveau concept 360. Mais je trouve que ce n'est **pas vraiment lié à la réalité**. Parce que, pour eux, il faut faire ça ou ça. Ça donne l'impression que tout ce qu'ils proposent, ça fonctionne ». (Alex, 00:07:03:09 - 00:07:24:08). « Eux ils ont un petit peu l'idée qu'il faudrait adapter pour chaque élève, puis finalement trouver avec ces cinq, six adaptations, une évaluation idéale pour tout le monde. Puis moi, je me rends compte que **c'est pas possible**. » (Alex, 00:08:34:22 - 00:08:46:01)*

*« [...] j'ai eu deux ou trois **cours**. Tout était **très idéalisé**. Il fallait faire au maximum. » (Helen, 00:30:21:01 - 00:30:29:11). « On nous propose des solutions qui fonctionnent, mais des fois, je trouve que c'est un peu, beaucoup, **très idéaliste** ». (Helen, 00:30:48:28 - 00:30:58:07) « [...] en arrivant dans les stages, je me rends compte que malgré toutes les bonnes idées qu'on nous donne, **ce n'est pas possible**. En fait, soit parce qu'on a trop d'élèves dans la classe, soit parce que tous les élèves sont beaucoup trop différents et qu'il faudrait adapter une solution à chaque élève. » (Helen, 00:30:21:01 - 00:31:42:0)*

Comme le développent Maulini et Perrenoud (2009, pp. 56-57), il est compliqué de synchroniser des actions spécifiques, effectuées dans une certaine situation, avec une notion théorique hors contexte et abstraite. Or, pour les étudiant-e-s confronté-e-s à une réalité globale et complexe, souvent dans l'urgence, sur leur lieu de stage, il est difficile de retrouver et d'utiliser les divers savoirs et ressources théoriques guidant leurs actions. En effet, dans la situation qu'ils vivent et aimeraient maîtriser, en général, plusieurs registres théoriques sont concernés, et non un seul, comme étudié en cours. Il est donc impératif que les outils conceptuels soient intégrés, mais aussi reconnus comme compatibles, pertinents et opérationnels, au sein de la réalité (Maulini & Perrenoud, 2009).

En lisant les commentaires des étudiant-e-s, il apparaît que les notions apprises lors des cours théoriques se réfèrent à des situations « idéalisées », simplifiées ou abstraites. Pour cette raison, elles sont donc rarement ou difficilement applicables en pratique, notamment à cause des caractéristiques complexes et des contraintes concrètes d'une classe donnée, des limites de temps, du nombre d'élèves et de leurs différences.

Les propos de Fabienne illustrent parfaitement ces considérations :

« [...] c'est beaucoup de théories [...]. **Sans compter forcément la réalité du terrain.** [...] il y a beaucoup plus en jeu [...]. En fait, ils nous présentent **une théorie de base** ou bien une situation de base **qui, finalement, n'arrive jamais.** C'est beaucoup plus complexe, on se concentre **uniquement sur un seul problème, alors que la réalité du terrain est beaucoup plus difficile à gérer.** » (Fabienne, 00:13:17:29 - 00:14:17:15)

C) Manque de temps lors des stages pour “pratiquer” la théorie

Lors des stages, la mise en œuvre de la théorie acquise en cours est, selon les étudiant-e-s, parfois ardue. En effet, ils/elles constatent ne pas avoir suffisamment de temps, d'une part pour éprouver et tester les notions apprises de façon créative, et de l'autre, pour y réfléchir en profondeur ou échanger à ce niveau avec les PraFo. Il est incontestable, qu'en général, les moments passés en classe ainsi que les périodes du matin, de la pause de midi ou après les cours sont intenses et généralement dédiés à la gestion des élèves, à des corrections, à l'organisation des jours suivants ou encore au travail administratif.

« Et puis je trouve que quand on arrive **en stage, on a tellement peu de temps.** Nous on est deux jours là. Donc de **tester des choses, c'est un temps de fou.** Des fois, **on est tellement pas beaucoup là.** En plus des cours qu'on a à la HEP, que on se dit bon, **on fait ce qui va fonctionner le mieux, sans tenter des choses.** » (Alex, 00:32:42:29 - 00:33:03:14)

« C'est vrai que des fois, sur ce côté-là, on peut se dire “ben mince en fait, la HEP nous apprend à utiliser certaines choses, **puis en fait on n'arrive pas à les mettre en place**”. On n'y arrive pas **par manque de temps** ou parce que plein de choses différentes, mais avec des fois, de ce côté-là, c'est un peu difficile, je trouve. » (Helen, 00:33:30:06 - 00:33:46:02)

D) La théorie n'est pas mise en pratique, elle n'est pas côtoyée sur les lieux de stage

Le troisième point soulève le problème de la mise en pratique dans les classes, par les PraFo qui accueillent les étudiant-e-s en stage. Ces derniers/dernières rapportent qu'il leur arrive de rencontrer des formateurs/formatrices qui ne mettent pas en œuvre les notions expliquées en cours et qui, parfois, les critiquent. De ce fait, la confiance des étudiant-e-s vis-à-vis des PraFo ou de la HEP peut être ébranlée. En effet, si la théorie dispensée à la HEP n'est pas utilisée dans les classes, cela signifie-t-il qu'elle n'est pas praticable et qu'elle ne convient pas au terrain ? Ou alors, les formateurs/formatrices sont-ils/elles réfractaires aux changements de leur routine et de leur fonctionnement ? Ces interrogations perturbent les étudiant-e-s : si certain-e-s adhèrent aux paroles et aux constatations de leur PraFo, mettant ainsi en doute les théories dispensées, d'autres questionnent les capacités professionnelles de leur formateur.

Alex remarque que certaines notions théoriques ne sont pas mises en pratique : « *Ben voilà, de nouveau ce cours d'évaluation que tout le monde connaît ou prône, le fait de faire des critères et pas des points [...] moi, j'ai jamais vu une évaluation en pratique qui a été faite avec des critères. [...] Mais c'est toujours un peu la même théorie. Et ce qu'ils disent, c'est super ! Mais est-ce que c'est vraiment adaptable dans la pratique ? En tout cas, les gens chez qui j'étais en stage ne le faisaient pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est super difficile à mettre en place aussi. Tant pour la correction, pour la création d'évaluations ou autres [...] mais donc si la HEP prône ça, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas au moins 10% dans la pratique ? C'est toujours un peu ça le truc. Après qui fait juste ? Qui faux ? Je sais pas, mais on se dit juste ouais, mais nous, on aimerait bien que ce qu'on voit en théorie, on aimerait le voir en pratique en fait.* » (Alex, 00:13:24:02 - 00:14:28:12)

Claudie s'exprime au sujet du temps préconisé en classe par la HEP pour les jeux symboliques. Elle explique les raisons pour lesquelles la PraFo ne fonctionne pas conformément aux instructions de la HEP : « *Typiquement, on parlait avec ma PraFo aujourd'hui, dans un degré 3-4 P Harnos [...]. Mais elle ne peut pas laisser autant de temps de jeu libre qu'on nous le demande à la HEP. Parce que, justement, il y a tous les objectifs de demi-cycle à atteindre à la fin de la 4P.* » (Claudie, 00:04:48:01 - 00:06:02:1)

Danièle reconnaît aussi des divergences entre la théorie prônée par la HEP et la pratique de sa praticienne formatrice. Par exemple, sa PraFo lui suggère une méthode de travail qui n'est pas celle recommandée lors des cours : « *Elle [la PraFo] m'a donné le sujet pour le français.*

[...] elle m'a donné plutôt des pistes et m'a dit : "Si jamais, bah je sais pas... tu peux commencer par le test, par programmer le test". Elle m'a expliqué que comme ça, après, je pourrai me baser sur le test pour programmer mes leçons. » (Danièle, 00:39:42:26 - 00:40:07:06)

Lors de l'entretien, en tant que chercheuse, je me suis alors permis cette relance : « *Mais à la HEP, c'est aussi ce qu'on vous dit de faire, d'abord le test, puis après de programmer ?* » (Chantal, 00:40:15:28 - 00:40:19:28)

Danièle m'a répondu : « *Non, pas du tout.* » (Danièle, 00:40:20:21 - 00:40:21:06)

Helen s'interroge à propos de sa PraFo, car elle ne travaille pas en ateliers dans sa classe : « *D'un côté, quand on me dit ça, je ne sais pas si ça vient de la PraFo qui ne peut pas essayer ou qui ne veut pas essayer de mettre en place ces méthodes. Ou si ça vient du fait qu'elle a déjà essayé plusieurs fois et que ça n'a jamais fonctionné. En fait, c'est ça qui est un peu difficile. Je me pose la question. Je me dis peut-être en fait, non, c'est la classe, le lieu. Je veux dire... C'est aussi un certain quartier où je suis, ce n'est pas comme j'ai eu l'habitude dans mes autres stages, donc je ne sais pas. Je trouve que ça pose pas mal de questions.* » (Helen, 00:33:58:29 - 00:34:36:29)

Ces remarques des étudiant-e-s expriment un certain désarroi ressenti face à des pratiques, des discours et des composantes situationnelles qui ne sont pas homogènes, cohérents ni concordants entre eux. Ils/elles remarquent que l'enseignement théorique reçu à la HEP ne correspond pas à ce qu'ils/elles observent ou entendent en stage auprès des PraFo, ni aux situations concrètes d'enseignement. Ils/elles tentent parfois de réconcilier ces trois pôles, mais éprouvent de sévères difficultés (Clerc-Gregory et al., 2016, p.14).

6.2.5. Alternance vécue – Difficultés de médiation entre la théorie et la pratique

	Participant-e-s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A) Manque d'ouverture des PraFo	L'étudiant-e mentionne que les PraFo manquent d'ouverture aux nouvelles notions théoriques exposées.	O U I	O U I	N O N	O U I	N O N	N O N	N O N	O U I	N O N
B) Manque de formation des PraFo	L'étudiant-e mentionne que les PraFo manquent de formation pour offrir un encadrement propice à leurs apprentissages.	O U I	O U I	N O N	O U I	N O N	N O N	O U I	N O N	N O N
C) Manque de pratique des formateurs/formatrices HEP	L'étudiant-e mentionne que les formateurs/formatrices HEP manquent de pratique.	O U I	O U I	N O N	N O N	N O N	N O N	O U I	O U I	N O N
D) Le séminaire INT fait le lien théorie/pratique	L'étudiant-e mentionne que le séminaire d'intégration, en tant que médiateur entre la théorie et la pratique, remplit son rôle.	O U I	O U I	N O N	N O N	O U I	O U I	O U I	O U I	O U I

Figure 11 : Difficultés de médiation entre la théorie et la pratique.

Ce tableau permet de constater que la médiation de la théorie par les PraFos est un sujet récurrent. J'ai classé les déclarations des répondant-e-s en quatre catégories distinctes :

A) « Manque d'ouverture des PraFo » : selon l'étudiant-e, les PraFo manquent d'ouverture aux nouvelles notions théoriques de la HEP.

B) « Manque de formation des PraFo » : selon il/elle, les PraFo manquent de formation pour offrir un encadrement propice à leurs apprentissages.

C) « Manque de pratique des formateurs/formatrices HEP » : il/elle pense que les formateurs/formatrices de la HEP manquent de pratique.

D) « Le séminaire INT fait le lien théorie/pratique » : il/elle mentionne que le séminaire d'intégration fait le lien entre la pratique en stages et les notions théoriques dispensées en cours.

A) Le manque d'ouverture des PraFo

Les outils théoriques constituent une base pour construire l'enseignement. Cependant, comme évoqué par Brülhart et al. (2020), les stratégies d'enseignement utilisées s'établissent en début de formation, principalement par mimétisme ou par essai-erreur. Celles-ci passent donc d'une posture d'imitation de la/du PraFo à une posture critique des savoirs issus de l'expérience et des savoirs théoriques de référence. De plus, l'acquisition de capacités d'observation, de questionnement et d'analyse des étudiant-e-s se développe au cours de leur formation (Brülhart et al., 2020). Il est important pour eux/elles d'être guidé-e-s et soutenu-e-s par le/la praticien/praticienne formateur/formatrice. En effet, selon Vygotski (1934/1985), un-e apprenant-e ne peut pas s'approprier des savoirs nouveaux, s'il/elle n'a pas eu l'occasion d'observer ou d'essayer les modèles de travail avec une personne qui les maîtrise. De Simone (2019), qui s'appuie sur Vygotski, souligne que le/la PraFo, garant-e de la transmission de la théorie dans le contexte pratique, détient un rôle de médiateur/médiatrice. Ce dernier concerne l'appropriation et l'intégration de différents types de savoir, d'outils conceptuels et de pratiques, comme facteurs favorisant le développement de compétences.

Danièle confirme ce processus de développement : « [...] **je me calque beaucoup sur ce qu'on m'apprend en stage, ce que j'apprends avec les PraFo.** » (Danièle, 00:52:32:12 - 00:52:43:01)

Majoritairement, selon les participant-e-s de cette recherche, cette médiation s'avère positive.

« [...] **je prends un maximum des cours que la HEP me donne pour le mettre en pratique sur le terrain et après j'en discute avec mes praticiens formateurs, justement pour avoir cet équilibre-là entre théorie et pratique.** » (Claudie, 00:15:32:27 - 00:16:03:24)

« Par exemple, mon formateur du semestre passé, plusieurs fois, il m'a posé des questions : "et vous avez vu ça à la HEP ?" Ou : "qu'est-ce qu'on vous donne à la HEP ? Qu'est-ce qu'ils vous disent à la HEP, par rapport à telle ou telle situation ?" Et du coup, **il y a des formateurs qui s'intéressent beaucoup plus à ce qu'on fait à la HEP et qui cherchent aussi à savoir s'il y a des liens ou pas.** » (Barbara, 00:47:16:27 - 00:47:57:17)

Cependant, il arrive aussi que les étudiant-e-s rencontrent des difficultés avec leur PraFo. En effet, l'encadrement théorique fourni par ces derniers/dernières ne semble pas toujours optimal. Dans certains cas, il peut même devenir, pour l'étudiant-e, « une façon de "lessiver" les apprentissages réalisés dans son programme de formation », mettant ainsi en évidence « qu'en l'absence de conditions propices à l'apprentissage de l'enseignement cette activité n'aura peut-être pas les retombées attendues » (Desbiens et al., 2009, p. 12).

Ida et Barbara soulignent ce manque d'encadrement théorique :

« *Oui, c'est plutôt des pistes, des hypothèses, des trucs et astuces, des choses comme ça. **Des échanges théoriques, j'en n'ai jamais vraiment entendu.*** » (Ida, 00:37:00:18 - 00:37:14:06)

« *Alors ça dépend avec quelles PraFo. Il y en a qui sont très... Elles ont leur méthode et c'est comme ça, et pas autrement. Et du coup, **on ne parle jamais d'apports théoriques. Jamais.** [...] Et il y en a... Elles sont tellement dans leur... Elles savent où elles vont et elles ont leur chemin, et elles veulent pas sortir de leur chemin, jamais on aura des discussions à ce sujet.* » (Barbara, 00:47:16:27 - 00:48:08:27)

B) Manque de formation des PraFo

Certain-e-s étudiant-e-s, comme Danièle et Helen, remettent en question la formation et le suivi des PraFo, dans le cadre de leur fonction.

« [...] *on n'a pas tous un PraFo qui prend le temps de nous expliquer les choses. **Il faudrait qu'ils suivent des cours pour qu'ils soient à jour.*** » (Danièle, 00:12:21:15 - 00:12:44:21)

« *Des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de collaboration. Enfin, **il faudrait peut-être aussi plus de collaborations entre la HEP et les PraFo.*** » (Helen, 00:43:01:17 - 00:43:10:06)

C) Manque de pratique des formateurs/formatrices HEP

Certaines voix ont formulé la critique selon laquelle, en raison de l'académisation de la formation, les enseignant-e-s de la HEP sont majoritairement des universitaires n'ayant pas ou peu d'expérience pratique. Selon Breithaupt et Clerc-Georgy (2018), il semble d'ailleurs que la rencontre entre la logique plutôt théorique et conceptuelle des académiciens/académiciennes et celle plutôt pratique des professionnel-le-s du terrain ne soit pas si aisée. Pour les étudiant-e-s interrogé-e-s, certain-e-s formateurs/formatrices éprouvent de la peine à formuler des idées pratiques en réponse à leurs interrogations. Plusieurs participant-e-s, comme Alex et Gaëlle, soutiennent que les formateurs/formatrices de la HEP ne souhaitent pas entendre ces difficultés, se montrent peu disponibles et peuvent même être déconnecté-e-s de la réalité.

« *Un peu ce cliché que les gens des bureaux [...] **les gens de la HEP qui ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain.** Donc, je sais pas si c'est des gens qui ferment un peu les yeux volontairement ou ils ont un cours à donner, puis le reste, ils s'en foutent quoi.* (Alex, 00:11:08:00 - 00:11:15:19). « [...] *ils sont un peu démunis.* » (Alex, 00:17:36:07 - 00:17:44:22)

« [...] des fois nos enseignants à nous n'ont jamais ou rarement été dans une classe et ça, des fois, je trouve que ça pose problème quand même. Parce **qu'ils ne se rendent pas forcément compte de la réalité du terrain**. [...] Je sais pas, je pense que certains, ils disent que forcément, c'est nous qui voulons pas trop changer et qu'on est un peu réfractaire, bon bah, voilà ...qu'on se plaint, mais finalement des fois, **je ne sais pas s'ils se remettent en question par rapport à ça**. Oui, j'aurais plutôt tendance à dire que ce n'est pas forcément le cas. » (Gaëlle, 00:29:09:22 - 00:30:14:0)

L'un des principaux objectifs de la HEP étant de former les étudiant-e-s à la remise en question de leur pratique, autrement dit à la réflexivité (compétence clé numéro 2 du référentiel de compétences), ces deux dernières phrases de Gaëlle sur ses formateurs/formatrices semblent ironiques.

Ainsi, la liaison des apports théoriques issus de la recherche à ceux provenant de la pratique reste compliquée, pour certain-e-s-étudiant-e-s. Comme le stipulent Stumpf & Gremion (2018, p. 2), « [l]e défi est de trouver un point de rencontre entre une recherche scientifique de haut niveau et un novice en formation professionnelle dont l'objectif principal est de développer un "savoir-agir compétent" ». Or, selon Barbara, les notions apportées sont parfois hors de portée, d'intérêt ou de contexte :

« Après, il y a des branches... je me rappelle c'était trop. Les formateurs, ils étaient vraiment à fond dans l'histoire, dans leur truc, dans ce qu'ils racontaient, pis **nous on comprenait pas à quoi ça allait nous servir** et tout était... Pour eux, c'était tellement important, il fallait qu'on sache ça, alors que finalement, il y a un truc que j'ai jamais ressorti de ma vie. » (Barbara, 00:56:49:27 - 00:57:41:07)

Dans d'autres cas, comme relevé par Fabienne, les formateurs/formatrices reconnaissent que la théorie sera peut-être difficile à mettre en pratique : « Parfois c'est même le formateur pendant les cours ou le séminaire qui nous dit après avoir présenté les choses, la théorie : **"Mais vous verrez bien sur le terrain, ce n'est pas comme ça, forcément"**. » (Fabienne, 00:38:52:28 - 00:39:05:29)

Comme l'exprime Alex, la confiance envers les enseignant-e-s académiques et les apports théoriques qu'ils/elles amènent peut être altérée : « Mais du coup, **ça donne un petit manque de confiance en eux**. Tu te dis ouais, on voit bien que c'est pas comme ça que ça se passe, donc. Expliquez-nous, en fait pourquoi. Non, on ne sait pas pourquoi non plus. » (Alex, 00:14:50:17 - 00:15:01:15)

D) Le séminaire INT fait le lien entre la théorie et la pratique

Pour la majorité des répondant-e-s, le séminaire d'intégration joue positivement son rôle de médiateur entre la théorie et la pratique. Si ces moments sont dédiés à la création de liens entre la théorie et la pratique, les étudiant-e-s apprécient aussi tout particulièrement les divers échanges sur leur pratique, leurs doutes et leurs questionnements. Comme le mentionnent Clerc-Gregory et al. (2016), les aspects collaboratifs et de partage de ces moments d'interactions sociales permettent la construction de connaissances professionnelles.

« On a beaucoup parlé de effectivement ce qui se passait en stage pour nous. On a pu discuter de nos expériences, mais aussi l'enseignante du séminaire partait d'exemples du terrain pour nous, pour construire, pour nous donner la théorie. Et puis pas, je pars de la théorie, je donne des exemples et ça s'arrête là. C'est vraiment des situations tirées du terrain pour faire un lien avec cette théorie, en fait, et c'est ça qui est le plus intéressant et qui est le plus parlant pour nous. [...] je trouve que ça apporte quelque chose parce qu'on se remet en question sur notre enseignement à nous. Et pas sur une situation qui sort de nulle part. » (Barbara, 00:34:50:24 - 00:34:52:0, 00:43:36:00 - 00:43:46:12)

Cependant, à la fin de la 3ème année, les étudiant-e-s doivent présenter un dossier de professionnalisation pour la validation du module. Ce dernier comprend quatre textes. Deux portent sur les objectifs de formation prioritaires pour chaque stage, décidés en concertation avec le/la PraFo, en tenant compte des éléments du contexte de la classe, des apprentissages des élèves et des besoins de formation du stagiaire. Les deux autres sont des analyses réflexives de séquences, effectuées à la suite de la visite de stage et d'une présentation vidéo. Ainsi, même si l'articulation entre la théorie et la pratique est réelle lors des séminaires, les travaux demandés pour la validation du module sont considérés par les étudiant-e-s comme étant prescriptifs.

« Alors, je dirais que [...] ce n'est pas toujours évident de faire ces liens. J'ai le sentiment [...] que des fois, on doit finalement sortir de la théorie (N.D.L.R. : produire de la théorie) pour valider notre dossier en fait. Ce que je trouve un peu dommage parce que, on nous dit, mettez au minimum tant d'auteurs dans votre texte et puis bon, on va aller chercher des auteurs qu'on a vus en cours ou qu'on voit sur Internet, voilà, en fait des auteurs reconnus, des chercheurs et puis voilà. » (Claudie, 00:35:50:19 - 00:36:31:24)

« *Finally, one chooses an objective [of training] plus dans le sens de... Ça va me faciliter de faire cet exercice plutôt que vraiment de faire une vraie réflexion sur ce que je dois améliorer ou... ou autre chose, donc en soi, l'idée est bien, mais je pense qu'on bluffe tous un petit peu, parce que c'est un module avec une note.* » (Alex, 00:27:00:13 - 00:27:43:03)

6.3 Alternance vécue – Effets suscités potentiels : auto-régulation et motivation extrinsèque

	Participant-e-s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A) Auto-régulation	L'étudiant-e mentionne qu'il/elle a ressenti de la déstabilisation, du désarroi ou du découragement.	O U I	N O N							
B) Source de motivation extrinsèque	L'étudiant-e mentionne le stress dû aux attentes de la HEP et des PraFo, basées sur le référentiel des compétences et des échelles descriptives.	N O N	O U I	O U I	O U I	O U I	N O N	N O N	O U I	O U I

Figure 12: Effets suscités potentiels : auto-régulation et motivation extrinsèque.

Dans l'intention d'appréhender les effets engendrés par les difficultés de l'articulation entre la théorie et la pratique, j'ai décelé, parmi les réponses des participant-e-s, deux thèmes récurrents :

- A) La mention de la déstabilisation, du désarroi ou du découragement ressenti par les étudiant-e-s lors des stages. Ce dernier point m'amène à réfléchir à l'auto-régulation dont doivent faire preuve les étudiant-e-s, pour pouvoir continuer leur formation.
- B) Le stress provoqué par les attentes de la HEP et des PraFo, basées sur le référentiel des compétences et les échelles descriptives. Celles-ci peuvent représenter une source de motivation extrinsèque dans la construction des compétences en stages.

A) Auto-régulation

Lors des stages, certain-e-s étudiant-e-s se sentent moins sûr-e-s d'eux/elles, fragilisé-e-s par le manque de compréhension ou d'intégration des savoirs (Goyette & Martineau, 2018), ou encore par une incompréhension des attentes des PraFo. Eli confirme ce point de vue :

« *Donc, là, ça a été **pour moi un grand moment de flou**. En fait, je ne savais pas où j'allais et je ne comprenais pas ce que je faisais parce que vraiment, **je n'arrivais pas à voir ce qu'on attendait de moi** [...] Je me sentais **vraiment démunie**. [...] En fait, je ne dormais pas la nuit d'avant parce que c'était beaucoup, **beaucoup de stress**. » (Eli, 00:08:12:21 - 00:09:09:27)*

La perception des exigences joue un rôle central dans le développement des compétences (Keller-Schneider, 2016). Toutefois, celle-ci dépendant de la capacité d'auto-régulation et de la faculté à gérer les exigences, les étudiant-e-s vont mobiliser leurs ressources.

« *Je me remets énormément en question. Je me dis : "Ouh là, il y a un problème, j'ai mal fait quelque chose, je suis pas bonne dans ce que j'ai fait", et c'est un **peu des moments de solitude où j'essaye de faire face**. Mais après, ben voilà, **je réfléchis**. [...] Voilà où, **quand on gère pas, c'est compliqué**. » (Claudie, 00:10:17:02 - 00:10:42:23)*

« [...] *c'est vrai qu'émotionnellement, ça me prend vite, **ça me remet beaucoup en question**. J'ai beaucoup de doutes, beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où je me dis "Mais mon Dieu, trois ans d'études et j'ai l'impression de ne rien savoir faire, de pas réussir à gérer la classe, de pas réussir à avancer, comme j'aimerais avancer", et **des fois, c'est difficile de prendre du recul et de se dire je me laisse le temps, sans paniquer et sans s'effondrer par moments**. » (Eli, 00:22:14:20 - 00:22:30:14)*

D'autres, comme Fabienne, ont confiance en la formation et leurs capacités à gérer les difficultés : « ***Ça me rassure aussi de me dire que j'ai vu [la théorie], je connais, j'ai des ressources**. Et je peux trouver une solution bien sûr de moi-même, mais aussi le fait de me dire que ça a déjà été étudié, que ça arrive aux autres. » (Fabienne, 00:34:13:21 - 00:34:58:24)*

Pourtant, en général, les étudiant-e-s admettent que même si les difficultés rencontrées lors des stages les ont déstabilisé-e-s ou stressé-e-s, ces expériences font partie des éléments d'apprentissage formateurs :

« [...] *je pense que **ça a quand même un apport positif**, après c'est fatigant et stressant pour moi personnellement, **mais ça mène vers quelque chose de positif**, parce que je pense que **ça fait partie aussi de la formation quand on est très sous tension**. Mais c'est aussi normal. » (Ida, 00:38:53:14 - 00:39:18:03)*

Il semble donc que la majorité des futur-e-s enseignant-e-s soient résilient-e-s, malgré les moments de déstabilisation, de doutes, de découragement, voire de désarroi, de stress intense, engendrés par les difficultés rencontrées. La plupart d'entre eux/elles reconnaissent que, finalement, même si pour certain-e-s ces moments difficiles ont été très marquants, ces

expériences font partie intégrante de leur formation et leur apportent des éléments positifs dans la construction de leurs compétences.

B) Source de motivation extrinsèque

Dans le cadre de la formation en alternance à la HEP Vaud, la formation pratique fait partie du plan d'études, avec un nombre de 33 crédits (ECTS). Cette dernière, effectuée lors des stages, est évaluée, pondérée et validée à l'aide d'échelles descriptives. Ces échelles, qui reposent sur les savoirs d'expérience et théoriques, autrement dit sur l'articulation entre la théorie et la pratique, font office de liens entre le lieu de stage et l'institution (HepL, 2020b).

La formation pratique implique un bilan intermédiaire formatif, complété par un-e PraFo, à la moitié du semestre, ainsi qu'un bilan certificatif, co-complété par les deux PraFo, à la fin de l'année (HepL, 2022c).

Les étudiant-e-s devant satisfaire les attentes théoriques et pratiques des PraFo qui remplissent ces formulaires, la pression qu'ils/elles ressentent est importante. Pour les étudiant-e-s, elle peut représenter une source de motivation extrinsèque, s'ils/elles cherchent à plaire, en premier lieu, à leur PraFo, afin de valider leur stage, au lieu de développer l'intérêt pour la matière, le savoir et les connaissances, qui constituent l'objectif visé par les stages. Ainsi, cette attitude peut freiner le développement de leurs compétences (Keller-Schneider, 2016).

Helen exprime très bien ce sentiment : « [...] *mon point de vue, ça a tendance à nous stresser parce qu'on se dit qu'il faut qu'on remplisse... c'est demandé par la HEP. [...] ça compte... enfin... c'est important pour nos évaluations* ». (Helen, 00:22:02:16 - 00:22:14:12)

Ida rejoint son avis : « *C'est pas forcément le retour en fait de la PraFo, mais c'est à la fois le regard, à la fois les attentes. C'est des gros stress* ». (Ida, 00:07:24:29 - 00:07:40:16)

6.4 Alternance souhaitée – Liens concrets entre la théorie et la pratique

	Participant-e-s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A) Plus de temps de discussion et d'analyse sur des situation réelles	L'étudiant-e mentionne qu'il aurait souhaité, lors des cours, plus de temps de discussion et d'analyse sur des situations réelles en rapport avec les apports théoriques.	O U I	O U I	N O N	O U I	N O N	N O N	O U I	O U I	N O N
B) Partir de la pratique, du concret pour comprendre la théorie	L'étudiant-e mentionne qu'il aurait souhaité partir de la pratique ou d'exemples concrets pour comprendre la théorie.	O U I	O U I	O U I	N O N	N O N	N O N	N O N	O U I	O U I

Figure 13: Alternance souhaitée – liens concrets entre la théorie et la pratique.

Dans ce travail était posée la question de savoir quelles améliorations les étudiants souhaitaient pour faciliter l'articulation entre la théorie et la pratique lors de leur formation. Deux idées ont été évoquées de nombreuses fois :

- A) « Plus de temps de discussion et d'analyse sur des situation réelles » : l'étudiant-e souhaite, davantage de temps de discussion et d'analyse sur des situations réelles en rapport avec les apports théoriques approfondis en cours.
- B) « Partir de la pratique, du concret pour comprendre la théorie » : l'étudiant-e souhaite partir de la pratique, d'exemples concrets pour comprendre la théorie.

A) Plus de temps de discussion et d'analyse sur des situation réelles

La Haute école pédagogique du canton de Vaud a mis en place de nombreux moyens, pour faciliter la mise en relation de la théorie et de la pratique, lors de la formation en enseignement. Toutefois, le tableau précédent permet de remarquer que la majorité des étudiant-e-s regrette le manque de liens concrets effectués durant les cours et les séminaires. En effet, un peu plus de la moitié des participant-e-s aurait désiré davantage de temps pour échanger avec les formateurs/formatrices au sujet des notions abordées, mais aussi pour partager leurs propres expériences, afin de mieux ancrer les outils conceptuels et se les approprier. C'est ce que souligne Helen, qui précise que le manque de liens concrets, lors de certains cours, ne lui a pas convenu.

« Déjà, dans certains modules, je pense **qu'il faudrait laisser plus de place aux expériences des étudiants pour échanger et faire le lien avec ce qu'on est en train de voir en théorie.** Parce que des fois j'ai eu des modules, là, je devrais les ressortir, je ne sais toujours pas ce qu'ils m'ont apporté [...]. » (Helen, 00:40:27:26 - 00:41:23:23)

Plusieurs étudiant-e-s auraient désiré aborder très concrètement les notions théoriques développées en cours :

« On a parlé [en cours] du curriculum, l'alignement curriculaire, ben... on pourrait passer plus de temps dessus. Par exemple, en séminaire, **on pourrait créer aussi des petits moments où, justement, on vérifie avec le formateur cet alignement curriculaire.** » (Claudie, 00:40:17:18 - 00:40:37:16)

B) Partir de la pratique, du concret pour comprendre la théorie

D'autres participant-e-s auraient souhaité partir de la pratique, de situations concrètes pour pouvoir mieux identifier et comprendre les notions théoriques discutées :

« En fait, je pense que c'est ça le plus important parce que la théorie pure, c'est bien joli. [...] mais ouais, c'est vrai que **partir de situations concrètes, c'est franchement... on arrive tous à s'identifier à ça.** » (Barbara, 00:55:30:19 - 00:55:51:21)

Certains étudiant-e-s auraient même désiré être plus enjoint-e-s à exercer les notions issues de la théorie dans leur pratique, afin de les rendre plus concrètes :

« [...] on a passé des séminaires à regarder soit des vidéos, soit à lire des PowerPoint. On n'a rien mis en pratique sur le terrain vraiment, alors que c'était des choses liées à la collaboration. **Ils auraient pu nous amener à nous challenger, justement sur le terrain, aller à la rencontre de nos collègues ou je ne sais pas.** » (Claudie, 00:14:28:26 - 00:14:53:07)

6.5 Résultats de la recherche

Figure 14 : Résultats de la recherche.

Le tableau précédent présente un résumé des résultats obtenus par cette recherche. Il permet de constater que les étudiant-e-s relèvent des tensions engendrées par l'alternance entre les aspects théoriques appris lors des cours en institution et les aspects pratiques acquis en stages. Une majorité d'entre eux/elles remarque que les concepts théoriques, dispensés à un certain moment dans leur formation, ne correspondent souvent pas à leurs questionnements vécus, à la même période, sur le terrain. Ils/elles considèrent ainsi que les apports théoriques sont asynchrones par rapport à leur pratique et à leurs besoins professionnels. Ils/elles observent aussi que certaines notions leur font défaut, n'étant dispensées ni par les PraFo ni par l'institution. Cette situation peut engendrer des problèmes d'attentes et de compréhension entre les PraFos et les stagiaires et ainsi instiller le doute dans l'organisation de la distribution des savoirs au sein de la HEP.

Cependant, selon la majorité des participant-e-s, la dissension entre la théorie et la pratique provient principalement de la manière dont les apports théoriques leur sont présentés. Les apprenant-e-s relèvent que des difficultés apparaissent dans la mise en lien de la théorie et de la pratique, lors des cours. D'après eux/elles, non seulement des temps d'échanges concrets manquent, mais aussi des exemples et des exercices leur permettant la corrélation de ces deux pôles, une meilleure compréhension et un ancrage plus profond des notions théoriques apprises.

La mise en lien et en œuvre pratique de la théorie est abondamment mise en relief par les personnes interrogées. En effet, d'une part elles rapportent que les deux lieux de formation leur semblent être divisés, car la théorie apparaît parfois complètement inadaptée au terrain ; d'autre part, les conditions des stages sont mises en exergue. En effet, selon les étudiant-e-s, le manque de temps lors des stages et les pratiques enseignantes des PraFo peuvent constituer un frein pour établir un lien entre les notions théoriques et la pratique.

Selon certain-e-s étudiant-e-s, c'est également lors de la médiation par les formateurs/formatrices académiques ou par celle des PraFo que l'articulation entre la théorie et la pratique fait défaut. Les participant-e-s expliquent que cette situation résulte parfois du manque d'ouverture ou de pratique de certain-e-s praticiens/praticiennes. Les étudiant-e-s présumant d'un manque de formation, mais aussi d'un manque de pratique de certain-e-s formateurs/formatrices académiques de la HEP Vaud.

En conséquence, ces obstacles semblent exacerber l'anxiété et le stress des futur-e-s enseignant-e-s, favorisant même parfois une motivation extrinsèque. Or, cette dernière peut peser négativement sur le développement de leurs savoirs professionnels.

Les améliorations visant une formation en alternance plus intégrative, souhaitées par les étudiant-e-s, concernent clairement une augmentation des liens concrets entre la pratique et la théorie, lors des cours et des séminaires, sous forme de discussions et de mises en situation réelles partant de la pratique.

7. Limites, pistes d'action et conclusion

7.1 Limites

La limite principale de ce travail concerne l'échantillon. En effet, cette étude qualitative repose sur neuf entretiens émanant de volontaires. Il est donc difficile d'affirmer que cet échantillon soit représentatif de la population estudiantine. En effet, il n'a pas été aisé d'obtenir un nombre plus important d'étudiant-e-s disposé-e-s à participer à cette recherche, et ce malgré une demande de participation largement diffusée par e-mail ou par sollicitations d'autres personnes intervenant comme PraFo ou formateurs/formatrices au sein de la HEP-Vaud.

Comme mentionné, la charge de travail des étudiant-e-s, qui a probablement freiné leur implication dans cette recherche, peut expliquer ce faible nombre de volontaires. De plus, le délai pour effectuer les entretiens était relativement court. Une autre raison peut concerner les réticences de la population estudiantine de s'exprimer sur la HEP Vaud, alors que leur formation est en cours. En effet, malgré la garantie de l'anonymisation des entretiens et le respect de l'éthique de la chercheuse, les étudiant-e-s devaient répondre à une personne impliquée dans ladite formation. De plus, chaque participant-e a été informé-e, au début de l'entretien, de mes diverses fonctions : enseignante, PraFo et formatrice dans les séminaires d'intégration de 3^e année à la HEP Vaud, mais aussi chercheuse, dans le cadre de ce travail.

En revanche, le fait de disposer d'un échantillon composé uniquement de personnes volontaires a permis d'obtenir des réponses réellement exploitables. En premier lieu, il est vraisemblable que les étudiant-e-s intéressé-e-s soient sensibles à cette thématique. Pour preuve, les entretiens ont permis de relever que leurs difficultés d'articulation entre la théorie et la pratique, lors de leur formation, est un thème de discussion entre pairs.

En deuxième lieu, les questions posées ont permis de diriger leur réflexion sur cette thématique, en essayant le plus possible de garder les mêmes conditions d'entretien pour tous/toutes les participant-e-s. Malgré tout, le protocole mis en place lors des entretiens semi-directifs a nécessité parfois d'être ajusté, par rapport aux interlocuteurs/interlocutrices. Néanmoins, ce canevas a permis que toutes les réponses puissent être rattachées aux éléments théoriques, amenant ainsi un éclairage sur les questions de recherche.

Un autre écueil est lié directement au thème choisi. En effet, l'étude des difficultés liées à l'articulation de la théorie et de la pratique est un domaine vaste et complexe, touchant de nombreuses thématiques et plusieurs acteurs/ actrices, dans des contextes variés.

L'incidence sur la représentativité des résultats n'admet donc pas une généralisation des conclusions. En revanche, les réponses données permettent de disposer d'éléments qui pourraient constituer la base d'une étude plus générale. Celle-ci pourrait se fonder sur un échantillon plus important ainsi que sur une comparaison d'autres lieux de formation, afin de déterminer si les difficultés exprimées par le corps étudiantin sont identiques.

7.2 Pistes d'action

Le but de ce travail était, premièrement, de comprendre les difficultés rencontrées par les étudiant-e-s dans l'articulation entre la théorie et la pratique, lors de leur formation à l'enseignement. Deuxièmement, il visait à saisir les effets que ces tensions pouvaient engendrer dans le développement des compétences des apprenant-e-s.

Actuellement, la formation en alternance à visée intégrative comporte toujours des tensions entre la théorie et la pratique. Une attention particulière doit donc être consentie, afin de permettre une véritable articulation entre les concepts théoriques dispensés dans les institutions de formation et les expériences vécues par les étudiant-e-s lors des stages (Chaubet et al., 2018). En effet, comme le montre le schéma « La construction du savoir » (c.f. figure 3), chaque stage leur permet l'acquisition de savoirs et le développement de compétences professionnelles. Ces immersions dans la pratique de leur future profession représentent également des moments opportuns pour mobiliser les connaissances théoriques et les confronter aux contextes complexes du terrain (Altet, 2010).

Si les étudiant-e-s interrogé-e-s expriment globalement leur satisfaction par rapport à la théorie dispensée en cours, ils/elles relèvent un manque de liens concrets entre la théorie et la pratique. La théorie leur semble inadaptée à la réalité du terrain. A leurs yeux, celle-ci manque de synchronisation entre leur besoin d'outils conceptuels et de pratiques, et les moments auxquels ces notions leur sont enseignées.

À la lueur de ces éléments, une des pistes d'action serait de permuter les programmes et/ou leurs contenus, afin de permettre au corps étudiantin de choisir les modules théoriques qu'il veut suivre. Cette option permettrait d'articuler les apports théoriques, en fonction des expériences pratiques et personnelles du terrain, afin de mieux correspondre à leurs besoins.

Par ailleurs, cette formation professionnelle implique de nombreux acteurs/actrices, ce qui peut contribuer à renforcer les difficultés de conciliation entre la théorie et la pratique. Ainsi, une autre piste d'amélioration serait de réunir toutes les personnes concernées pour une co-construction des programmes de formation.

La notion d'observation lors des stages est également une piste pertinente. En effet, les étudiant-e-s disposent d'un temps d'observation, principalement lors de la première année de leur formation. Ces moments d'observation pourraient être rendus obligatoires, lors de tous les stages, permettant ainsi aux futur-e-s enseignant-e-s d'analyser le travail de leurs PraFo, en regard des notions théoriques nouvellement acquises. Ces observations régulières permettraient ainsi de constater ou de considérer la manière dont un-e professionnel-le de l'enseignement incorpore les notions théoriques dans ses pratiques.

Finalement, il serait également intéressant de mener une recherche plus large, dans d'autres hautes écoles pédagogiques, incluant le corps enseignant de l'institution de formation, les PraFo, les responsables des modules de formation ainsi que les étudiant-e-s. Ces données permettraient de mettre en commun les réflexions, de réfléchir à la faisabilité des pistes d'amélioration proposées dans ce chapitre et d'en imaginer d'autres.

7.3 Conclusion

Pour les futur-e-s enseignant-e-s, la maîtrise des compétences professionnelles implique une posture ainsi que les compétences réflexives nécessaires permettant d'agir en contexte (Altet, 2012). Leur formation, basée sur un référentiel de compétences, définit ces finalités, en assure la cohérence et encadre leur évaluation (HepL, 2020b). Les composantes d'un programme de formation en enseignement efficace supposent un but commun, étroitement lié à la pratique et aux conditions de son exercice (Legendre & David, 2012).

La construction d'une alternance intégrative, comme visée par la HEP Vaud, implique d'amener des logiques et des systèmes différents. Ces derniers doivent être travaillés conjointement entre les différent-e-s acteurs/actrices, dès la conception des programmes et des dispositifs de formation. Cependant, l'instauration de cette collaboration ne va pas de soi (Breithaupt & Clerc-Georgy, 2018).

Comme expliqué, cette recherche a été menée de manière qualitative, en se basant sur neuf entretiens semi-directifs, organisés avec des étudiants-e-s de 3^{ème} année de la HEP Vaud, à Lausanne. Elle a permis de constater que, de manière générale, les étudiant-e-s admettent qu'ils/elles ont développé des compétences essentielles lors de leur formation, pour leur future activité professionnelle. Les personnes interrogées se sentent plutôt prêtes pour leur entrée dans le monde professionnel. De plus, comme observé par la recherche de Breithaupt (2015), une majorité des étudiant-e-s constate que la théorie dispensée à la HEP favorise la conceptualisation. Ils/elles relèvent qu'elle représente une base dans la construction de leurs savoirs. Généralement, les étudiant-e-s reconnaissent positivement que les séminaires d'intégration répondent à leurs besoins quant aux échanges concernant l'articulation de la théorie et de la pratique.

Cependant, pour la majorité les étudiant-e-s de la HEP Vaud, le lien entre la théorie et la pratique reste difficilement perçu. Les principaux obstacles quant à cette articulation se situent, d'une part, au niveau du contenu des cours : les futur-e-s enseignant-e-s relèvent surtout l'asynchronisation entre les notions théoriques dispensées en cours et leurs questionnements en stages ; ils/elles déplorent aussi un manque de liens concrets entre la théorie et la pratique permettant un ancrage et une mémorisation des notions théoriques. D'autre part, ils/elles mentionnent des difficultés liées aux possibilités de mise en œuvre des notions théoriques pendant leurs stages. Ils/elles observent aussi des manques quant à la médiation du lien entre la théorie et la pratique, autant du côté institutionnel que pratique. De plus, les attentes théoriques et pratiques des PraFo, lors des stages, semblent parfois peser lourdement sur les étudiant-e-s. Celles-ci peuvent engendrer une source de motivation extrinsèque, amenant les étudiant-e-s à développer davantage le souci d'obtenir en priorité de bonnes évaluations, lors de la validation de leur stage, plutôt que celui d'acquérir des compétences réelles.

Ainsi, ces difficultés semblent créer des obstacles dans le développement des compétences professionnelles des étudiants-e-s. Dans ce sens, la scission provoquée par l'alternance des différents lieux de formation reste un obstacle. L'alternance intégrative, visée par la HEP Vaud, elle, demeure un objectif à atteindre. De leur côté, pour pallier cette situation, les futur-e-s enseignant-e-s souhaitent le renforcement de la contextualisation, lors de leur formation dans l'institution.

Dans le contexte de la formation à l'enseignement à visée intégrative, de son évolution et du renforcement des mesures en ce sens par l'institution, la nécessité de poursuivre et d'intensifier un dialogue constructif entre les différent-e-s acteurs/actrices de la formation paraît essentielle. En effet, celui-ci favoriserait subséquemment les échanges au sujet des réalités du terrain et des apports de l'autre milieu de formation. Par ailleurs, certainement qu'une écoute active⁶ des étudiant-e-s, permettrait d'adapter et d'optimiser au mieux cette articulation entre la théorie et la pratique.

Etant donné le nombre et la diversité des lieux et des actrices/acteurs concerné-e-s, la formation initiale à l'enseignement est un processus d'une complexité humaine, logistique et scientifique extraordinaire. Une alternance qui soit la plus intégrative possible reste un défi passionnant qui, sans aucun doute, occupera encore le monde de la formation professionnelle un certain temps.

⁶ L'écoute active consiste à écouter et à comprendre un interlocuteur, sans juger ses arguments.

8. Bibliographie

- Altet, M. (2010). Deux décennies de formation des enseignants dans les IUFM : un processus de formation professionnalisante en héritage. *Recherche en éducation*(8), 8-23. <https://doi.org/10.4000/ree.4458>
- Altet, M. (2012). Les compétences de l'enseignant professionnel : entre savoirs, schèmes d'action et d'adaptation, le savoir analyser. Dans L. Paquay, M. Altet, E. Charlier, & P. Perrenoud, *Former des enseignants professionnels* (pp. 44-57). De Boeck.
- Argyris, C., & Schön, D. (2002). *Apprentissage organisationnel. Théorie, méthode, pratique*. De Boeck.
- Baumert, J., & Kunter, M. (2011). Das Kompetenzmodell von COACTIV. Dans M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krass, & M. Neubrand, *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV* (pp. 29-53). Waxmann.
- Blanchet, A., & Gotman, A. (2015). *L'entretien*. Armand Colin.
- Blömeke, S. (2011). Forschung zur Lehrerbildung in internationaler Perspektive. Dans E. Terhart, H. Bennewitz, & M. Rothland (ed.), *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf* (pp. 345-361). Waxmann.
- Bourgeon, G. (1979). *Sociopédagogie de l'alternance*. Unmfreo .
- Breithaupt, S. (2015). Formation initiale des enseignants : comment nos étudiants définissent-ils la théorie ? *Formation et pratiques d'enseignement en questions*(18), 159-173. http://www.revuedeshep.ch/site-fpeq-n/Site_FPEQ/18_files/18-09-Breithaupt.pdf
- Breithaupt, S., & Clerc-Georgy, A. (2018). L'alternance. Une rupture à repenser entre appropriation et usage des savoirs théoriques de référence. Dans P. Chaubet, M. Leroux, C. Masson, C. Gervais, & A. Malo (Eds), *Apprendre et enseigner en contexte d'alternance. Vers la définition d'un noyau conceptuel* (pp. 127-149). Presses de l'université du Québec.
- Brülhart, E., Crausaz, M., Duvoisin, C., & Jacobs, M. (2020). "La réaction de la maîtresse face aux élèves est un bon exemple à suivre": posture réflexive de la communauté étudiante dans une formation par alternance et acquisition de savoirs professionnels. *Initio*, 8(1), 4-22. <https://hal.archives-ouvertes.fr/INITIO/hal-02955332>
- Carlile, P. (2004). Transferring, translating, transforming : Integrative framework for managing knowledge across boundaries. *Organization Science*, 15(5), 555-568. <https://doi.org/10.1287/orsc.1040.0094>
- Caron, J., Portelance, L., & Marzouk, A. (2021). De la transmission à l'acculturation scientifique dans les approches d'utilisation de connaissances issues de la recherche par des enseignants associés

- en contexte d'encadrement du stagiaire. *Formation et pratiques d'enseignement en questions*(27), 36-56. <https://revuedeshep.ch/pdf/27/27-03-Caron-Portelance-Marzouk>
- Chaubet, P., Leroux, M., Gervais, C., & Malo, A. (2018). *Apprendre à enseigner en contexte d'alternance. Vers la définition d'un noyau conceptuel*. Presses de l'Université du Québec.
- Chessex, C., Clerc, C., & Martin, D. (2010). Le développement des compétences professionnelles, entre imitations et invention de pratiques. Dans L. M. Bélair, C. Lebel, N. Sorin, A. Roy, & L. Lafortune, *Régulation et évaluation des compétences en enseignement : vers la professionnalisation*. Presses de l'université du Québec.
- Clerc, A., & Martin, D. (2012). Evolution d'un module de formation sur les théories de l'apprentissage à l'intention des futurs enseignants du secondaire : vers une rupture assumée entre théorie et pratique. *Formation et pratiques d'enseignement en questions*(15), 53-72.
- Clerc-Gregory, A., Martin, D., Barioni, R., Breithaupt, S., Brina, M., Dechamboux, L., De Simone, S., Kappeler, G., & Pasquini, R. (2016). Quelques éléments issus de recherches récentes sur la formation des enseignants pour penser les modalités de la formation en alternance.
- Cosnefroy, L. (2010). L'apprentissage autorégulé : perspectives en formation d'adultes. *Savoirs*, 2(23), 9-50. <https://doi.org/10.3917/savo.023.0009>
- Crausaz, M., & Delévaux, O. (2017, mai). *L'articulation théorie-pratique en formation à l'enseignement*. [Communication présentée à Journée de concentration du module en sciences de l'éducation de Rouyn-Noranda, Canada].
- Crausaz, M., & Delévaux, O. (2018). *Les défis liés à l'élaboration de dispositifs de formation par alternance*. [CRIPFE. Montréal, Canada].
- Desbiens, J.-F., Borges, C., & Spallanzani, C. (2009). Investir dans la formation des personnes enseignantes associées pour faire du stage en enseignement un instrument de développement professionnel. *Education et francophonie*, 37(1), 6-25. <https://doi.org/10.7202/037650ar>
- De Simone, S. (2019). Analyse des types de savoirs et des opérations de pensée entre tuteurs et stagiaires, dans le cadre du dispositif de recherche-formation de Mentoring Conversation Study (MCS). *Education & Formation*, e-314. <http://hdl.handle.net/20.500.12162/3646>
- Desjardins, J., Beckers, J., Guibert, P., & Maulini, O. (. (2017). *Comment changent les formations d'enseignants ?* De Boeck .
- Dietrich, A., & Weppe, X. (2010). Les frontières entre théorie et pratique dans les dispositifs d'enseignement en apprentissage. *Management & Avenir*, 40(10), pp. 35-53. <https://doi.org/10.3917/mav.040.0035>

- Etienne, R., Altet, M., Lessard, C., Paquay, L., & Perrenoud, P. (2009). *L'université peut-elle vraiment former les enseignants ?* De Boeck.
- Geay, A. (1999). L'alternance : pour une approche complexe. *Revue française de pédagogie*, 128, 107-125.
- Goyette, N., & Martineau, S. (2018). Les défis de la formation initiale des enseignants et le développement d'une identité professionnelle favorisant le bien-être. *Phronesis*, 7(4).
- Groulx, L. (2008). Liens, recherche et pratique : les thèses en présence. *Nouvelles pratiques sociales*, 7(2), 35-50. <https://doi.org/10.7202/301275ar>
- Hernandez, S., & Ducrey-Monnier, M. (2020). Je n'utilise pas la théorie dans ma pratique de tous les jours. Échanges entre praticiens formateurs et enseignants HEP autour de concepts théoriques issus des didactiques. *Formation et pratiques d'enseignement en questions*(26), 17-36. <http://hdl.handle.net/20.500.12162/4477>
- Keller-Schneider, M. (2016). Développement professionnel des enseignants débutants - comparaison entre les exigences perçues par les enseignants débutants et celles perçues par les enseignants stagiaires et expérimentés. *Formation et pratiques d'enseignement en questions*(21), 183-208.
- Lang, V. (1999). *La professionnalisation des enseignants. Sens et enjeux d'une politique institutionnelle*. PUF.
- Le Boterf, G. (2011). Qu'est-ce qu'un professionnel compétent ? Comment développer son professionnalisme ? *Pédagogie collégiale*, 24(2), 27-31
- Le Boterf, G. (2013). *Construire les compétences individuelles et collectives: le modèle, agir avec compétence en situation les réponses à plus de 100 questions*. Eyrolles.
- Le Boterf, G. (2018). *Développer et mettre en oeuvre la compétence : Comment investir dans le professionnalisme et les compétences*. Eyrolles.
- Legendre, M.-F., & David, R. (2012). Les référentiels : dans quelle mesure contribuent-ils à assurer une plus grande cohérence de la formation ? Dans J. Desjardins, M. Altet, R. Etienne, L. Paquay, & P. Perrenoud, *La formation des enseignants en quête de cohérence*. De Boeck.
- Le Maistre, C., & Paré, A. (2004). Learning in two communities: the challenge for universities and workplaces. *Journal of workplace learning*, 16(1/2), 44-52.
- Lenoir, Y. (2002). Les réformes actuelles de la formation à l'enseignement en France et aux États-Unis: Éléments de mise en perspective socio-historique à partir du concept d'éducation. *Revue suisse des sciences de l'éducation*(1), 91-118.
- Mandeville, L. (2004). *Apprendre autrement : pourquoi et comment*. Sainte-Foy: Presses de l'université du Québec.

- Margolinas, C. (2014). Connaissances et savoir. Concepts didactiques et perspectives sociologiques ? *Revue française de pédagogie*(188), 13-22. <https://doi.org/10.4000/rfp.4530>
- Maulini, O., & Perrenoud, P. (2009). La structuration des savoirs dans un curriculum de formation professionnelle. Dans R. Etienne, M. Altet, J. Desjardins, L. Paquay, & P. Perrenoud, *L'université peut-elle vraiment former des enseignants ?* De Boeck.
- Mauroux, L. (2019). Ecriture réflexive et formation initiale des enseignant-e-s pour le degré primaire : prises de conscience et développement d'une posture professionnelle réflexive. *Formation et pratiques d'enseignement en questions*(25), 119-137. <https://revuedeshep.ch/pdf/25/25-08-Mauroux.pdf>
- Meia, J.-S., Stumpf, A., & Garessus, P.-A. (2021). Traduction de la professionnalisation en formation à l'enseignement: des difficultés de mise en oeuvre aux pistes d'amélioration. *Formation et profession*, 29(3), 1-15. <http://dx.doi.org/10.18162/fp.2021.609>
- Paillé, P., & Mucchielli, A. (2008). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Armand Colin.
- Paquay, L. (1994). Vers un référentiel des compétences professionnelles de l'enseignant ? *Recherche & Formation*, 16(1), 7-38. <https://doi.org/10.3406/refor.1994.1206>
- Paquay, L. (2012). Continuité et avancées dans la recherche sur la formation des enseignants. Dans L. Paquay, M. Altet, E. Charlier, & P. Perrenoud, *Former des enseignants professionnels*. De Boeck.
- Peraya, D. (2015). Professionnalisation et développement professionnel des enseignants universitaires : une question d'actualité. *Distances et Médiations des Savoirs*(10). <https://doi.org/10.4000/dms.1094>
- Perrenoud, P. (1996). Savoirs de référence, savoirs pratiques en formation des enseignants : une opposition discutable. *Education et Recherche*, 2, 234-250. https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1996/1996_12.html
- Perrenoud, P. (1999). *Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage*. ESF.
- Perrenoud, P. (2001). Articulation théorie-pratique et formation de praticiens réflexifs en alternance. Dans P. Lhez, B. Millet, & B. Séguier, *Alternance et complexité en formation. Education-Santé-Travail social*. Editions Seli Arslan.
- Perrenoud, P., Altet, M., Lessard, C., & Paquay, L. (2008). Entre savoirs issus de la recherche et savoirs issus de l'expérience professionnelle : intégration ou deni mutuel. Dans P. Perrenoud, M. Altet, C. Lessard, & L. Paquay, *Conflits de savoirs en formation des enseignants* (pp. 7-20). De Boeck.

- Qribi, A. (2008). Alternance et accompagnement de l'éducateur en formation : Aspects d'un paradigme pédagogique. *Empan*, 70(2), 123-128. <https://doi.org/10.3917/empa.070.0123>
- Rayou, P. (2008). Ni guerre, ni paix. Tensions et malentendus dans la formation. Dans P. Perrenoud, M. Altet, C. Lessard, & L. Paquay, *Conflits de savoirs en formation des enseignants. Entre savoirs issus de la recherche et savoirs issus de l'expérience* (pp. 77-89). De Boeck.
- Savoyant, A. (2008). Quelques Réflexions sur les savoirs implicites. *Travail et apprentissages*(1), 92-100. <https://doi.org/10.3917/ta.001.0092>
- Schön, D. (1994). *Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Montréal: Éditions logiques.
- Serres, G., Escalié, G., & Magendie, E. (2019). Alternance et formation des enseignants : entre "écarts nécessaires" et "écarts réductibles". Dans G. Escalié, & E. Magendie, *Alternance intégrative et formation des enseignants* (pp. 27-36). Presses Universitaires de Bordeaux.
- Shanker, S. (2013). *Calm, alert, and learning: Classroom strategies for self-regulation*. Pearson.
- Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching : foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1-22.
- Stumpf, A., & Gremion, F. (2018). La perception de l'effet des modalités d'analyse de pratiques (avec ou sans vidéo) sur le développement identitaire et réflexif d'étudiants en formation à l'enseignement. *Recherche et formation*, 83, 109-123. <https://doi.org/10.4000/rechercheformation.4573>
- Tardif, M., & Gauthier, C. (2012). L'enseignant comme "acteur rationnel": quelle rationalité, quel savoir, quel jugement ? Dans L. Paquay, M. Altet, E. Charlier, & P. Perrenoud, *Former des enseignants professionnels*. De Boeck.
- Tardif, M., & Lessard, C. (2005). *La profession d'enseignant aujourd'hui, Évolutions, perspectives et enjeux internationaux*. De Boeck.
- Tynjälä, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. *Educational Research Review*(3), 130-154.
- Uwamariya, A., & Mukamurera, J. (2005). Le concept de "développement professionnel" en enseignement : approches théoriques. *Revue des sciences de l'éducation*, 1(31), 133-155. <https://doi.org/10.7202/012361ar>
- Vygotski, L. (1934/1985). *Pensée et langage*. Paris: La Dispute.
- Weinert, F. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit. Dans F. E. Weinert (ed.), *Leistungsmessungen in Schulen* (pp. 17-31). Beltz Verlag.

Wittorski, R. (2007). *Professionalisation et développement professionnel*. L'Harmattan.

Sites Internet

Fedlex. (2015). *fedlex.data.admin.ch*.

<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2014/691/20150101/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2014-691-20150101-fr-pdf-a.pdf>

HepL. (2014). *Intégrer, articuler, s'approprier: métaphores de l'apprendre*. Actualités et agenda:

<https://www.hepl.ch/accueil/sites/institutionnel/accueil/actualites-et-agenda/actu-hepl/integrer-articuler-sapproprier-m.html>

HepL. (2018). *Cadre de travail du praticien formateur*. Portail praticien formateur: [https://praticien-](https://praticien-formateur.hepl.ch/accueil/etre-praticien-formateur/cadre-de-travail.html)

[formateur.hepl.ch/accueil/etre-praticien-formateur/cadre-de-travail.html](https://praticien-formateur.hepl.ch/accueil/etre-praticien-formateur/cadre-de-travail.html)

HepL. (2019a). *Concept Recherche-Développement de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud*.

https://www.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/comite-direction/concept_recherche_developpement_2019-cd-hepl-vaud.pdf

HepL. (2019b). *Mandat du praticien formateur*. Portail du praticien formateur: [https://praticien-](https://praticien-formateur.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/comite-direction/directives/directive-03-22-mandat-prafo-2021-hepl-vaud.pdf)

[formateur.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/comite-direction/directives/directive-03-22-mandat-prafo-2021-hepl-vaud.pdf](https://praticien-formateur.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/comite-direction/directives/directive-03-22-mandat-prafo-2021-hepl-vaud.pdf)

HepL. (2020a). *La formation en un clin d'oeil*. Portail candidat:

<https://candidat.hepl.ch/accueil/formations-a-lenseignement/bachelor-enseignement-primaire/la-formation-en-un-clin-doeil.html>

HepL. (2020b). *Référentiels de compétences professionnelles*. Formation:

<https://www.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/interfilieres/referentiel-competences-2016-hepl-vaud.pdf>

HepL. (2021). *Documents de stage*. Portail praticien formateur : [https://praticien-](https://praticien-formateur.hepl.ch/accueil/former-un-etudiant-en-stage/enseignement-primaire/documents-relatifs-aux-stages.html)

[formateur.hepl.ch/accueil/former-un-etudiant-en-stage/enseignement-primaire/documents-relatifs-aux-stages.html](https://praticien-formateur.hepl.ch/accueil/former-un-etudiant-en-stage/enseignement-primaire/documents-relatifs-aux-stages.html)

HepL. (2022a). *Modalités d'organisation des stages*. Portail étudiant:

<https://etudiant.hepl.ch/accueil/formation/formations-a-lenseignement/bachelor-enseignement-primaire/stages-et-replacements/modalites-dorganisation-des-stag.html>

HepL. (2022b). *Plan d'études*. Etudiant.hepl.ch: [https://candidat.hepl.ch/files/live/sites/files-](https://candidat.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/filiere-bp/programme-formation/plan-etudes-bp-22-23-2022-hepl-vaud.pdf)

[site/files/filiere-bp/programme-formation/plan-etudes-bp-22-23-2022-hepl-vaud.pdf](https://candidat.hepl.ch/files/live/sites/files-site/files/filiere-bp/programme-formation/plan-etudes-bp-22-23-2022-hepl-vaud.pdf)

HepL. (2022c). *Portail praticien formateur*. Praticien-formateur.hepl.ch: <https://praticien-formateur.hepl.ch/accueil/former-un-etudiant-en-stage/enseignement-secondaire-2/difficulte-echec-seconde-tentati.html>

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, SEFRI (2019). *Les 20 ans de la Déclaration de Bologne*. sbfi.admin.ch : <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/services/publications/base-de-donnees-des-publications/s-n-2019-2/s-n-2019-2f.html>

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, SEFRI (2022). *Processus de Bologne*. Sbf.admin.ch : <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/he/hautes-ecoles/processus-de-bologne.html>

9. Annexes

9.1. Tableaux : source et construction du guide d'entretien

Tableau 1 : récapitulatif de la source et des étudiant-e-s disposé-es à participer

1. Formatrice HEP	2. Formateur HEP	3. Formateur HEP	4. Formateur HEP et PraFo	5. PraFo
Contact par courriel	Contact par courriel	Contact direct lors des séminaires d'intégration	Contact direct lors des séminaires d'intégration et dans son établissement	Contact téléphonique
1	2	0	5	1

Tableau 2 : construction du guide d'entretien

Thèmes	Buts poursuivis
Présentation générale	Vérifier si les formations antérieures, l'âge et le sexe ont une influence sur les réponses obtenues
Questions générales sur le déroulement de la formation et sur les stages en particulier	Savoir si les stages se passent bien ou moins bien, mener les participants à se détendre et se confier
Induction sur le lien théorie et pratique	Savoir si la formation offerte à la HEP Vaud prépare suffisamment les étudiant-e-s, de leur point de vue, aux situations vécues lors des stages et comment ils/elles le constatent.
Prise de conscience des conséquences de ces situations	Savoir quels effets les situations positives ou négative ont sur les étudiant-e-s, les élèves et l'enseignement
Solutions-stratégies-ressources	Comment, à l'aide de quelles ressources, les étudiante-e-s parent-ils/elles aux difficultés rencontrées en classe
Articulation et liens théorie-pratique	Comment se fait l'articulation, les liens entre la théorie et la pratique lors de la formation
Partage théorique	Quelle médiation est utilisée pour faire ces liens, avec qui, et quand
Apports-évolution	Savoir quels effets ces expériences positives et négatives ont sur la formation des étudiant-e-s
Besoins et pistes d'amélioration	Quels besoins mentionnent les étudiant-e-s

9.2. Protocole d'entretien

1. Prise de rdv

- 1.1. Contact par mail, par message ou par WhatsApp afin de fixer une date d'entretien par Zoom avec les participant-e-s volontaires qui avaient complété la demande de participation.

2. Entretiens

- 2.1. Contexte et objectifs

- 2.2. Explications des règles d'éthique mentionnées en 4.

- 2.3. Explications et précisions sur mes différentes fonctions dans l'enseignement ainsi que ma posture dans ces moments d'entretien

Mon souhait étant que la/le participant·e comprenne bien que pour ce travail je ne suis liée en aucune façon ni à la hep ni à mon établissement. La casquette portée est celle de l'étudiante et le but, la réalisation du mémoire.

- 2.4. Annonce et mise en route de l'enregistrement

- 2.5. Discussion selon le guide d'entretien

- 2.6. Annonce et arrêt de l'enregistrement

- 2.7. Remerciements et salutations

3. Transcription

- 3.1. Ce sont des transcriptions de travail partielles, seule la partie 2.5 a été transcrite.

Les hésitations, les longueurs, sont traduites par trois points de suspension.

4. Éthique

- 4.1. Anonymat

Toute donnée récoltée durant l'entretien qui aurait pu identifier la/le participant·e ou d'autres personnes a été anonymisée.

- 4.2. Confidentialité

Les enregistrements audio sont à disposition et peuvent être partagés si une demande formelle est faite.

Aucun échange avec des tiers, oralement ou par écrit, n'a eu lieu au sujet des participant-e-s aux entretiens ou sur le déroulement de ces derniers.

4.3. Non-jugement

Au cours de l'entretien, la/le participant-e pouvait donner librement son opinion personnelle à l'interviewer sans crainte d'être jugé-e sur ses paroles.

4.4. Consentement libre

La/le participant-e pouvait, au cours de l'entretien, décider de ne pas poursuivre ou de se retirer sans devoir en préciser la raison.

9.3. Guide d'entretien

Chantal Schwab Marrello

Master en formation professionnelle 2022

UNE THEORIE PRATICABLE ?

Les enseignants en formation face aux dissonances entre théorie apprise et pratique en classe

Date de la rencontre : _____ Durée : _____

Lieu : _____

Participant-e : _____

A rappeler :

- Contexte et objectifs
- Raison du choix des interlocuteurs et des interlocutrices
- Explications et précisions quant à mes différentes fonctions professionnelles
- Déroulement de l'entretien, enregistrement et transcription
- Thèmes de l'entretien et contenu
- Éthique

Thèmes/Objectifs	Relances verbales prévues
<p>Présentation générale</p> <p><i>Nom</i></p> <p><i>Age</i></p> <p><i>Scolarité ou formation</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pouvez-vous nous raconter brièvement les principales étapes de votre scolarité ou votre parcours de formation et professionnel (formation, expérience professionnelle, etc.) antérieurs à la HEP ?
<p>Questions générales sur les stages</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comment se passe votre formation à la HEP Vaud ? • Dans quelles situations exactes vous y sentez-vous le plus à l'aise ? • Pourriez-vous nous donner des exemples ? <p>Relances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Comment vivez-vous vos stages ?</i> • <i>Émotionnellement ?</i> • <i>Par rapport au développement professionnel ?</i> • Et puis vivez-vous des situations dans lesquelles vous vous sentez moins à l'aise ? • Lesquelles ?

<p>Induction relation avec la théorie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A votre avis, pourquoi vous sentez-vous plus ou moins à l'aise dans ces situations ? • Selon vous, les connaissances dispensées à la Hep vous préparent-elles suffisamment aux diverses situations vécues en stage ? • Pourquoi ? • Avez-vous des exemples de situations ? (positifs et/ou négatifs) <p>Relances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Parler des différents cours auxquels les étudiant-e-s participent (dév. de l'enfant, gestion de classe, cours de didactiques, ...)</i> • <i>Sur quoi sont basés vos actions en classe ?</i>
<p>Conséquences</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quels sont les effets ou les conséquences de ces diverses situations ? (positives et/ou négatives) • Sur vous ? • Sur l'enseignement ? • Les élèves ? • La classe ? <p>Avez-vous des exemples ?</p> <p>Relance :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Quelles sont les capacités que vous mettez en doute dans ces situations ?</i>
<p>Solutions – stratégies - ressources</p> <p><i>Comment ?</i></p> <p><i>Pourquoi ?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • De quelle manière parez-vous aux diverses difficultés rencontrées en classe lors des stages ? • Discussion, échange, lecture ? • Autres étudiant-e-s ? • PraFo ? • ProFo ? • Collègues ? • Pratique réflexive ?

	<ul style="list-style-type: none"> • Diff. de vocabulaire entre HEP/stages ? • Pourquoi ce choix ? • Avez-vous des exemples à raconter ?
Lien - Articulation T/P	<p>Au sujet de l'articulation entre la théorie dispensée à la HEP et la pratique lors des stages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que représente pour vous la théorie ? • En avez-vous besoin ? • Faites-vous des liens avec la théorie dispensée lors des cours pendant les stages ? • Et pendant les cours ? • A quel moment est-ce plus facile ou difficile ? en cours ou lors des stages ? • Pourquoi ? • De quelle manière faites-vous le lien théorie-pratique lors de votre pratique en stage ? • A quels moments ? (pendant, avant, après l'enseignement, lors des cours) • Comment ? • Pouvez-vous donner des exemples ?
Séminaires d'intégration HEP	<ul style="list-style-type: none"> • Lors des séminaires d'intégration, il vous est demandé de faire des liens entre la théorie et la pratique. • Que pensez-vous de ces exercices ?
Partage théorique	<ul style="list-style-type: none"> • Échangez-vous au niveau théorique avec d'autres personnes ? • A quel moment ? <p>Relances :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avec votre entourage étudiant ?</i> • <i>Avec vos PraFo ?</i> • <i>Avec les collègues en salle des maîtres ?</i> • <i>Avec d'autres personnes ?</i> <ul style="list-style-type: none"> • Auriez-vous le souhait de parler ou d'échanger plus fréquemment au sujet de la théorie apprise ?
Apports Évolution	<ul style="list-style-type: none"> • Les expériences plus difficiles en relation avec la tension théorie/pratique vécues pendant les périodes de stage, ont-elles

<p><i>Manques</i></p> <p><i>Propositions ou pistes ?</i></p>	<p> finalement un apport positif ou plutôt négatif sur votre formation professionnelle ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Comment l'expliquez-vous ?• Avez-vous des exemples ? • Au fond, de quoi viennent ces difficultés à votre avis ? • Que faudrait-il améliorer dans la formation pour qu'elle réponde mieux ou encore mieux à vos besoins ?• De quelle manière ?
<p><i>Clore l'entretien</i></p> <p><i>Remerciements</i></p>	<ul style="list-style-type: none">• Y a-t-il des éléments que nous n'avons pas traités au cours de l'entretien et dont vous voudriez parler ?

9.4. Demande de participation

Chantal Schwab Marrello
chantal.schwab-marrello@hepl.ch

Master en formation professionnelle 2021

Demande de participation

Dans le cadre de mon travail de mémoire pour l'obtention d'un master en formation professionnelle à la HEFP, je souhaite m'intéresser au rapport entre la théorie dispensée à la HEP Vaud lors des cours et des séminaires et la pratique vécue lors des stages par les étudiants-es de 3e année en Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire.

Il s'agit dans ce travail de constater si les étudiants-es observent des différences entre la théorie et la pratique, et le cas échéant d'identifier lesquelles ; vérifier si ces différences posent problèmes, et si oui, définir lesquels ; repérer si et comment les étudiant-es parent à ces problèmes, et d'établir quelles stratégies ils-elles utilisent.

En cas d'intérêt de participation de votre part, je me permettrai de prendre contact par mail et vous proposer une rencontre entre janvier et février 2022 afin de convenir d'une date pour un moment d'entretien individuel d'environ 45 minutes par zoom ou en présentiel selon votre convenance.

Ces entretiens seront bien sûr ensuite retranscrits et anonymisés selon les règles éthiques en vigueur au sein de la HEFP et de la HEP Vaud.

Le recueil de ces données est pour moi extrêmement important et me permettra de mener à bien ce travail de recherche. Je vous remercie donc infiniment et par avance pour le temps pris pour répondre à ce court questionnaire et pour votre intérêt pour cette démarche.

Chantal Schwab Marrello

Intérêt pour la participation à la recherche

Oui

Non

Nom : Prénom :

Date de naissance :

No de téléphone : Mail :

Parcours scolaire et/ou formation-s post-obligatoire-s:

.....

Je vous remercie par avance de renvoyer ces informations ou ce formulaire à
chantal.schwab-marrello@hepl.ch

9.5. Déclaration sur l'honneur

« Je déclare par la présente avoir rédigé seule le présent travail, n'avoir utilisé aucune autre source que celles indiquées et avoir collecté et traité les données selon les normes scientifiques. Tous les passages extraits littéralement ou inspirés de sources ont été indiqués en conséquence. Mon travail n'est pas un plagiat. J'ai conscience que toute infraction à cet égard entraînera la note F, que la HEFP est en droit de me retirer le titre obtenu grâce à ce mémoire et de procéder à d'éventuelles poursuites judiciaires (art. 4 et 23 du règlement des études de la HEFP). »

Les Monts-de-Corsier, le 24 août 2022

Chantal Schwab Marrello